

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості
загальної середньої освіти

Юрій Жук, Антоніна Гривко

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Цитування:

Жук, Ю. О., & Гривко, А. В. (2026). Оцінювання професійної діяльності вчителя закладу загальної середньої освіти [Препринт]. Інститут педагогіки НАПН України. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672180>

Автори: доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України Юрій Олексійович Жук;

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України Антоніна Вікторівна Гривко

У праці розглянуто теоретико-методологічні засади оцінювання професійної діяльності вчителя закладу загальної середньої освіти. Основну увагу приділено визначенню професійної діяльності як спостережуваного конструкту, що виявляється через дії, рішення, педагогічну взаємодію та результати освітньої практики. Проаналізовано основні підходи до оцінювання діяльності вчителя, зокрема діяльнісний, компетентнісний, рефлексивно-акмеологічний та результативно-ефективний. Окремо розкрито цілі оцінювання, його формувальну й підсумкову функції, а також можливості використання моделей доданої вартості та спостереження у класі. Автори підкреслюють необхідність переходу від суто контрольного оцінювання до оцінювання, спрямованого на професійний розвиток педагога й підвищення якості освітнього процесу.

Матеріал може бути корисним для керівників закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників, методистів, фахівців у сфері оцінювання якості освіти, розробників інструментів атестації та сертифікації вчителів, а також для дослідників, які вивчають проблематику професійної діяльності педагога, педагогічної майстерності, ефективності викладання та професійного розвитку вчителя.

Праця є препринтом однойменного розділу практичного посібника *«Методи, засоби і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників»*, підготовленого в рамках виконання наукової теми «Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників» (2024–2025 рр., 0124U000273) відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Посібник рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 15 від 24 листопада 2025 року).

Установа: Інститут педагогіки НАПН України
04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д

Авторські права: Creative Commons: Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons, можуть використовуватися третіми особами на таких умовах, визначених авторами: ці матеріали можна поширювати, копіювати, вільно використовувати та розповсюджувати в будь-якій формі за умови зазначення авторства.

Зміст

1. Професійна діяльність як предмет оцінювання	4
2. Цілі та завдання оцінювання професійної діяльності вчителів.....	11
3. Застосування моделі доданої вартості для оцінювання професійної діяльності вчителя.....	14
4. Оцінювання професійної діяльності вчителя методом спостереження у класі.....	25
5. Спостереження у класі: проблема перевантаженості оціночних шкал ...	48
Питання для самоконтролю та обговорення	58
Список джерел	60

1. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ОЦІНЮВАННЯ

Професійна діяльність як предмет оцінювання передбачає визначення самого поняття «професійна діяльність», оскільки воно займає центральне місце в педагогіці, особливо в дослідженнях якості діяльності вчителя, системах атестації та сертифікації. Однак у цьому напрямі виникають певні труднощі, на які звертають увагу багато дослідників. Наприклад, О. Файєр (2009) стверджує, що «Аналіз чинного законодавства України дає змогу визначитися, що на сьогоднішній день поняття «професійна діяльність» досить рідко зустрічається як в науковій доктрині, так і в законодавстві. Інколи законодавець посилається на такі терміни як «професія», «професіонал», «діяльність», «професійна відповідальність», однак в нормативно-правових документах не розкриваються такі поняття та не визначається, в якому розумінні, в яких випадках та яким чином застосовувати їх. Єдиним нормативно-правовим актом, який містить визначення понять «робота», «кваліфікація», «професія» та в якому наведені основні вимоги до професіоналів, є наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту)».

Відповідно до Класифікатора професій професіоналами визначаються особи з високим рівнем знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук, та необхідною класифікацією (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків), що документально підтверджується дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра (Класифікатор професій, 2010).

У роботі Н. Волянюк (2016) професійна діяльність визначається як форма активного ставлення суб'єкта до дійсності, що спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей і пов'язана зі створенням суспільно значущих цінностей або освоєнням досвіду. Діяльність є надзвичайно складною системою, в якій виділяють два її основні плани – зовнішній (предметно-дієвий) і внутрішній (власне психологічний). Зовнішня

характеристика діяльності здійснюється через поняття суб'єкта і об'єкта праці, предмета, умов і засобів діяльності. Внутрішня характеристика діяльності припускає опис процесів і механізмів її психічної регуляції, її структури й змісту, а також операційних засобів її реалізації. Про те, що поняття професіоналізму в суспільно-економічних науках трактується неоднозначно, йдеться у роботі Т. Коломоєць (2013). Авторка стверджує, що при визначенні цього поняття використовують дещо схожі дефініції, наприклад, такі, як: компетенція, кваліфікація, рівень підготовки, готовності до праці та ін. Зокрема, у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» професіоналізм визначається як оволодіння основами і глибинами якоїсь професії (Бусел, 2002).

У дослідженнях, присвячених виміру ефективності освіти та оцінюванню діяльності вчителів, поняття «професійна діяльність як об'єкт оцінювання» не має єдиного фіксованого визначення. Натомість воно операціоналізується через пов'язані поняття, такі як «професійна практика», «результативність роботи вчителя», «ефективність викладання» тощо. У сукупності такі поняття використовуються для опису того, як діяльність вчителя та її результати можуть систематично спостерігатися і вимірюватися. Наприклад, професійна практика розуміється як сукупність професійних моделей поведінки, які можна спостерігати та які демонструють здатність вчителя ефективно планувати, навчати та аналізувати діяльність у освітньому контексті. У наукових публікаціях «професійна діяльність» як загальний термін вважається надто узагальненою латентною змінною, певною концептуальною надбудовою, яку зазвичай розчленовують на конкретні «об'єкти вимірювання». Натомість використовуються суміжні, більш операційні поняття: професійна практика вчителя (*teacher professional practice*), результативність діяльності вчителя (*teacher performance*), викладацька діяльність (*instructional practice / teaching practice*), ефективність вчителя (*teacher effectiveness*). Саме ці конструкти стають об'єктами вимірювання у дослідженнях – тобто тим, що реально оцінюється через спостереження, метрики, опитування та ін.

Принцип «функціональної операціоналізації» заснований на тому, що оцінюватися мають не внутрішні якості суб'єкта, а їх функціональні прояви

у професійних контекстах. Такий підхід дозволяє переводити особистісно зумовлені якості вчителя у вимірні індикатори діяльності, не порушуючи етичних і психометричних принципів. У цьому випадку особистість не виключається з аналізу, але стає чинником, що виявляється через діяльність, і не є об'єктом прямого виміру. Об'єктом виміру не є особистість педагога, а його дії, рішення і результати професійних практик, оскільки об'єкт виміру має бути чітко операціоналізований, тобто представлений у вигляді конкретних показників, що спостерігаються.

Основними показниками, що спостерігаються (змінними спостереження, індикаторами), найчастіше є: планування та організація навчального процесу; педагогічна взаємодія (комунікативні дії, керування класом); застосування методів навчання та оцінювання; рефлексія та професійний розвиток; освітні результати учнів. Відмінною особливістю застосування теорії вимірювань до оцінювання є вимога забезпечення основних критеріїв якості вимірювання, а саме: валідності (вимірюється те, що заявлено, наприклад, професійна діяльність, а не репутація чи контекст); надійності (стабільність оцінок при повторних вимірах чи виміру одного й того ж конструкту різними експертами); об'єктивності (мінімізація суб'єктивних впливів спостерігачів).

Існує певна суперечність між тим, що особистість перестає бути об'єктом оцінювання, і тим, що особисті якості об'єктивно впливають на професійну діяльність. Ця суперечність пояснюється тим, що оцінювання професійної діяльності завжди має нормативно-орієнтований характер, при якому оцінка розглядається з точки зору професійних дій та їх проявів, а не рис характеру, темпераменту, світогляду тощо. За такого підходу особисті якості розглядаються як інтегративний функціональний конструкт, що виявляється в дії. Інакше кажучи, з погляду теорії педагогічних і психометричних вимірів, професійна діяльність сприймається як латентна (непряма) змінна, що виявляється через сукупність індикаторів (поведінкових, процесуальних, результативних). Таким чином, особисті якості не виключаються, але стають латентними (прихованими) факторами, які виявляються в поведінці та рішеннях, і саме ці прояви підлягають оцінці.

Аналіз публікацій показує, що основними підходами до оцінювання професійної діяльності вчителя є: 1) діяльнісний (психолого-педагогічний): професійна діяльність сприймається як система дій, вкладених у розвиток учня; оцінювання здійснюється на основі аналізу структури діяльності; 2) компетентнісний: оцінювання здійснюється на основі аналізу рівня професійних компетенцій: предметних, методичних, комунікативних; 3) рефлексивно-акмеологічний: рівень професійної майстерності оцінюється через саморозвиток, рефлексію, креативність; 4) результативно-ефективний: оцінювання здійснюється на основі аналізу академічних досягнень учнів (наприклад, value-added), спостереження за діяльністю вчителя та виявлення зв'язку діяльності вчителя з результатами навчання.

Необхідно зауважити, що в акмеології особистість сприймається як основа професійного розвитку, але предметом оцінювання є рівень її актуалізації у діяльності, а у теорії компетенцій поняття «компетенція» визначається як єдність знань, умінь, мотивації і особистісних якостей, але вимірюється вона через прояви професійної поведінки. У психометричному підході до оцінювання професійної діяльності вчителя особисті якості можуть бути включені як латентні предиктори (наприклад, через факторні моделі), але підсумкова змінна (ефективність вчителя, нормативна відповідність) завжди відноситься до поведінки і результатів, а не до характеристик особистості безпосередньо.

Використання будь-якого підходу припускає, що оцінка може набувати різних форм: від періодичних оглядів рівня ефективності діяльності професіонала до спеціальних оцінок рівня його компетентності.

Окремо слід розглянути рефлексивно-акмеологічний підхід, у якому акцент робиться на оцінюванні рівня професійної майстерності вчителя. Значимість майстерності у професійній педагогічній діяльності детально описана у роботі І. Зязюна (1997): «Майстерність – вияв найвищої форми активності особистості вчителя в професійній діяльності, активності, що базується на гуманізмі й розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній ситуації навчання і виховання. Будемо розглядати педагогічну майстерність як вияв педагогом

свого "Я" у професії, як самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує саморозвиток особистості учня».

У зазначеній роботі автори розкривають суть педагогічної діяльності: «Професійно-педагогічна діяльність, як і будь-яка діяльність, містить у собі мету, об'єкт, суб'єкт, результат і сам процес діяльності». Змістова характеристика основних компонентів професійно-педагогічної діяльності може бути репрезентована таким чином: мета діяльності (формування особистості учня як гідного громадянина своєї країни); суб'єкт діяльності (вчитель, педагогічний колектив школи); об'єкт діяльності (учень, класний керівник) та сукупність дій і операцій, за допомогою яких реалізується діяльність (способи, прийоми впливу вчителя на учня); результати діяльності (рівень сформованості необхідних рис і якостей особистості учня) (Зязюн та ін., 1997, с. 19). Тут слід зауважити два моменти, згадувані у цій роботі. А саме: «сукупність дій і операцій, за допомогою яких реалізується діяльність (способи, прийоми впливу вчителя на учня)» та «результати діяльності (рівень сформованості необхідних рис і якостей особистості учня)», що знаходять своє відображення у сучасних підходах до оцінювання професійної діяльності вчителя, заснованої на засадах операціоналізації.

У 1991 році Закон України «Про освіту» вперше вводить поняття «професійна компетентність» і «педагогічна майстерність» як критерії атестації. (ВВР, 1991). У статті 56 Закону йдеться про те, що «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані: постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність...». У 1993 році затверджується «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», в якому здійснено спробу операціоналізації процесу атестації учителів. У пункті 1.4. «Типового положення» сказано: «Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, «зрізів знань учнів», тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах з урахуванням думки батьків, учнів та вихованців» (МОН, 1993).

На основі аналізу ключових робіт у галузі оцінювання професійної діяльності вчителя можна сформулювати інтегративне визначення: «Професійна діяльність як об'єкт оцінювання є системою спостережуваних, прив'язаних до контексту дій, рішень і результатів, за допомогою яких педагоги виконують свою роль і які можна систематично описувати, оцінювати і вимірювати, щоб зробити висновок про рівень їхньої компетентності». Це формулювання не є повним визначенням, але встановлює рамку оцінювання професійної діяльності як феномену, що спостерігається і вимірюється.

Оцінка професійної діяльності педагогічних працівників служить безлічі стратегічних цілей як для окремої людини, так і для навчального закладу, а саме: 1) регулярні оцінки дозволяють виявити недостатні або недостатньо розвинені навички, що дозволяє планувати цільове навчання та розвиток працівника; 2) результати оцінювання є підставою для рішень щодо підвищення/зниження на посаді, заохочень та інших ініціатив з управління кадрами; 3) коли оцінка дає чіткий, конструктивний зворотний зв'язок та визначає досягнення, це може підвищити моральний дух та мотивацію співробітників; 4) у такій регульованій галузі діяльності як освіта, оцінка має вирішальне значення для забезпечення відповідності фахівців високим стандартам практики та компетентності; 5) встановлюючи чіткі та вимірні цілі, оцінки забезпечують розуміння ступеня індивідуального вкладу педагогічного працівника у роботу навчального закладу.

Сьогодні основними формами оцінювання професійної діяльності педагога є: 1) адміністративна (атестація, сертифікація, інспекційні перевірки); 2) колегіальна (взаємооцінювання, методичні комісії); 3) самооцінка (рефлексивні звіти, самоаналіз уроку); 4) зовнішня експертна (незалежна сертифікація, моніторинг); 5) комплексна (портфоліо, спостереження, результати учнів) оцінка. При цьому доцільно зазначити, що сучасні системи оцінювання професійної діяльності педагога переходять від «контрольної» оцінки (control assessment) до оцінки, спрямованої на розвиток (assessment for development).

У представленій праці професійна діяльність педагогічного працівника розглядається як спостережуваний конструкт, оцінювання якого уможлиблюється використанням різних методів. Особистісні та психологічні чинники визнаються важливими, але розглядаються як латентні предиктори, що виявляються через діяльність, а не як предмет оцінювання.

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Проблема підвищення якості та результатів освітнього процесу є складною комплексною проблемою, вирішення якої, очевидно, залежить як від якості управління усією системою освіти, так і від якості всіх елементів системи. Як показує багатовіковий досвід, невід'ємним та найважливішим складником системи освіти є вчитель.

Оцінювання професійної діяльності вчителів є формальним процесом, що використовується для аналізу ефективності роботи та діяльності вчителя в класі (Sawchuk, 2015). Це визначення, очевидно, є деяким спрощенням, проте цілком відповідає тим прагматичним цілям, на які спрямовано діяльність оцінювання вчителів – підвищення якості освітнього процесу та його результатів. Як відомо, оцінка – це винесення судження з урахуванням інформації, отриманої у процесі оцінювання. Проте на відміну від оцінювання таких об'єктів, як, наприклад, продукція промисловості, під час оцінювання педагогічної діяльності вчителя об'єктом оцінювання є людина. Саме ця обставина пояснює існування різних підходів до оцінювання вчителя, розробки та застосування різних моделей оцінювання, які відрізняються як інструментарієм, так і різним розумінням цілей оцінювання та використання його результатів. Оцінювання вчителя як найважливішого учасника навчально-виховного процесу, очевидно, стосується не лише його професійних, а й особистісних якостей, які сформувалися у процесі його соціалізації як фахівця у професійному середовищі, виявляються у його повсякденній діяльності та, зрештою, у розумінні себе як об'єкта оцінювання.

Оцінювання вчителів може мати на меті підсумкову або формувальну мету. Підсумкова оцінка дає остаточну оцінку роботи вчителя, визначаючи, наскільки добре він виконав свою роботу (Marzano, 2012). У цьому типі оцінювання керівник аналізує роботу вчителя, використовуючи комбінацію показників, які можуть охоплювати результати тестів учнів, плани уроків і артефакти, а також шкали чи критерії оцінювання. Вчителі не беруть участь

у цьому процесі, а результати використовуються для прийняття рішень про підзвітність, таких як підвищення заробітної плати чи звільнення.

Формувальна оцінка надає поточну інформацію про практику вчителів із метою надання зворотного зв'язку, що допомагає вчителям удосконалюватись. Вчителі часто беруть участь у цьому процесі за допомогою самоаналізу або самооцінювання. Результати оцінювання можуть бути використані також для прийняття рішень щодо їхнього професійного розвитку або підтримки коучингу (Sayavedra, 2014).

У той час як підсумкова оцінка має включати широкий спектр показників, які дають змогу отримати цілісне уявлення про ефективність роботи вчителя, формувальна оцінка може включати будь-який набір показників, що використовуються для збору достатньої інформації для досягнення мети оцінювання. Показники під час формувальної оцінювання також можуть бути орієнтовані на вчителя, включаючи самооцінку, спостереження, наставництво і коучинг. При цьому постійно наголошується, що при використанні коучингу та наставництва важливо враховувати необхідність навчання оцінювачів тому, як надавати зворотний зв'язок, що сприяє підвищенню ефективності роботи вчителя.

Педагогічна практика показує, що ефективність вчителя тісно пов'язана з багатьма значущими освітніми результатами. Проте дослідження, проведені в останні десятиліття і спрямовані на конкретизацію цього зв'язку, з'ясовують дедалі більше проблем, пов'язаних із вимірюванням ефективності вчителя. Різні підходи до оцінювання ефективності вчителя розглянуті в роботах Martínez (2016); Goe, Bell, & Little (2008); Tschannen-Moran & Hoy (2001). Значна кількість досліджень присвячена аналізу та оцінюванню різних інструментів, які використовуються для вимірювання ефективності педагогічної діяльності вчителя та її результативності. У статті Ong et al. (2024) розглянуто можливості регламентації процесу оцінювання вчителя методом спостереження у класі. Дослідження результатів використання сумативного та формувального оцінювання діяльності вчителя розглянуто у праці Amrein-Beardsley & Osborn Popp (2012).

Отже, оцінювання діяльності вчителів стало одним із центральних питань у численних дискусіях щодо освітньої політики в багатьох країнах. Розроблені та вже впроваджені в багатьох країнах системи оцінювання вчителів стикаються з дуже важливими концептуальними, технічними та практичними проблемами у визначенні, операціоналізації та вимірюванні ключових аспектів такого складного конструкту, як педагогічна практика вчителя. Виклики стають особливо помітними, коли системи освіти розглядають можливість використання показників, вироблених для підтримки процесів удосконалення навчання, а також для формувального та підсумкового оцінювання окремих вчителів. Сучасні моделі вимірювання визначають, що об'єктом валідації є не інструменти або показники, а судження або висновки, здобуті з них, і що для цього потрібні різні типи доказів з різних джерел (Martínez & Fernández, 2021).

На думку багатьох дослідників, ключове питання, що стоїть перед системами оцінювання вчителів, полягає в тому, як об'єднати кілька показників складних конструктів у комплексні показники успішності діяльності учителя. Дослідження цього питання, зокрема, показує, що точність оцінювання варіюється залежно від моделей і часових відрізків оцінювання, і що моделі, які забезпечують однакову точність оцінювання, можуть показувати різні класифікації вчителів (Martínez et al., 2016).

3. ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Якщо ефективність освіти можна виміряти академічними успіхами та успішністю учнів (Coe et al., 2014), то сьогодні найбільш об'єктивним показником оцінювання професійної діяльності вчителя вважається модель доданої вартості (МДВ). Розглянемо її докладніше.

Аналіз доданої вартості є статистичним методом, який оцінює ефективність вчителя, виокремлюючи внесок вчителя у навчання учнів. Цей метод заснований на тому, що частина різниці між фактичним балом учня за результатами оцінювання його академічних успіхів та балом, якого він мав досягти, є передбачуваною «вартістю», яку вчитель додав протягом року до зростання рівня навчання своїх учнів щодо контенту, що тестується. Очікувана оцінка учня ґрунтується на історії попередніх результатів тестів учня та вимірних характеристиках, а також на тому, які результати здобули інші учні (в області/країні).

Інакше кажучи, різні модифікації моделей МДВ призначені для оцінювання ефективності вчителя шляхом порівняння того, наскільки конкретний вчитель покращує досягнення учнів (із урахуванням стандартизованих оцінок) і того, наскільки типовий вчитель міг би поліпшити досягнення учнів. Загалом дослідження показують, що існує значна варіабельність ефективності вчителя, яка має освітньо значущі наслідки для успішності учнів, і що показники МДВ, ймовірно, містять реальну інформацію про ефективність вчителя, яку можна використовувати для обґрунтування кадрових рішень та політики в галузі освіти. Перевага таких показників полягає в тому, що, на відміну від спостережень за вчителями, які часто не дозволяють розрізнити високо- та низькоуспішних вчителів, МДВ через свою специфіку диференціює вчителів. Однак багато дослідників закликають до обережності у використанні МДВ у системах оцінювання з високими ставками через потенційну упередженість та неточність таких оцінок (наприклад, ASA, 2014).

Незважаючи на узгодження поглядів щодо статистичних властивостей МДВ, використання цих показників у системах оцінювання з високими ставками викликає дискусії частково через брак відомостей про те, як педагоги можуть реагувати на використання таких показників. Важливо також зазначити, що дані про додану вартість не дають вчителям інформації про здобутки та недоліки в їхній педагогічній практиці.

Моделі доданої вартості варіюються від простих та прозорих до досить складних та деталізованих. Хоча всі моделі МДВ прагнуть оцінити систематичний компонент зростання, пов'язаний зі школою чи учителем, складність аналізу значно різниться. Як правило, для вимірювання зростання моделі певним чином контролюють попередні досягнення учнів. Складність моделі визначається тим, як моделі враховують попередні досягнення, як оцінюють бали доданої вартості, пов'язані з впливом школи та вчителя, а також припущеннями про стійкість впливу школи та вчителя.

Найпростішою моделлю МДВ є модель різниці, яка дозволяє оцінити систематичне зростання успішності вчителя, не вимагаючи складних статистичних даних чи складених оцінок. У даній моделі використовують оцінки «різниці», які можна представити як міру, отриману шляхом віднімання результатів поточного і попереднього тестів. Це математично еквівалентно фіксуванню коефіцієнта регресії, пов'язаного з результатом попереднього тесту, рівним одиниці. Однак застосування такої моделі явно знижує надійність результатів оцінювання, що може призвести до неправильних висновків і прийняття менш обґрунтованих рішень на рівні освітньої політики. Наприклад, модель різниці не дозволяє визначити, чи зумовлені відмінності між вчителями незалежними від вчителя чинниками, характерними для певної школи (наприклад, ефективним керівництвом), чи просто розподілом учителів із високим рівнем зростання досягнень учнів в одній школі. Такий загальношкільний компонент визначається обсягом знань, типовим для учнів однієї конкретної школи, і може відрізнитися для учнів іншої школи.

Вплив учителя можна інтерпретувати як відхилення загальношкільного компонента навчання. У моделях, де загальношкільний компонент не оцінюється, він неявно приписується вчителю. Іншими

словами, якщо фактори, що впливають на рівень школи, незалежно впливають на успішність учнів, то ігнорування шкільного компонента неявно приписує вчителям вплив цих чинників. До таких чинників можуть належати ефективно (або неефективно) керівництво школи, навчальна програма, ресурси, вплив однолітків або соціально-економічні показники. Слід зазначити, що модель різниць оцінює вищі абсолютні значення ефектів і, відповідно, має вищі стандартні помилки вимірів.

Хоча існує безліч різних статистичних підходів до моделювання доданої вартості, їх зазвичай групують у два основні класи: моделі типових траєкторій навчання та моделі коваріаційного коригування.

Моделі типових траєкторій навчання

Ці моделі іноді називають загальними поздовжніми моделями зі змішаними ефектами, оскільки їх використання ґрунтується на припущенні про те, що у кожного учня є «типова траєкторія навчання». За відсутності впливу шкіл чи вчителів очікувана успішність кожного учня є заданою кількістю балів вище умовного середнього, причому це число оцінюється з урахуванням даних кількох років. Цей показник можна розглядати як схильність учня до досягнення результатів. Модель передбачає, що школи та вчителі можуть змінювати траєкторію навчання, посилюючи або послаблюючи інтенсивність досягнення учнем середнього значення поширеності (в області/країні).

Однією з особливостей цих моделей є те, що вони не враховують безпосередньо попередні досягнення. Фактично, цей контроль можна описати як контроль типових досягнень учня. У міру накопичення додаткових даних схильність учня до досягнень можна оцінити з більшою точністю. Ця особливість передбачає, що з кожним роком дані накопичуються і їх сукупність стає інформативнішою (оскільки типова траєкторія навчання учня оцінюється точніше з часом).

Різні аналітики роблять різні припущення про тривалість впливу вчителя на типову траєкторію навчання учня. У деяких моделях МДВ передбачається, що вплив вчителя на учнів є постійним, в інших моделях виходять з того, що ступінь впливу вчителя послаблюється з часом. У ході

експерименту, проведеного в Лос-Анджелесі, виявлено, що вплив вчителя, мабуть, розсіюється протягом двох років.

Моделі коваріаційного коригування

Другий клас моделей, моделі коваріаційного коригування, безпосередньо контролює попередні результати учнів. Ці моделі можуть розглядати ефекти вчителя як фіксовані чи випадкові. На відміну від першого класу моделей, моделі коваріаційного коригування безпосередньо вводять попередні результати тестів як предиктори в модель. Таким чином, коваріаційні моделі безпосередньо контролюють минулі досягнення, тоді як типові моделі траєкторії навчання контролюють схильність до досягнень з плином часу, яка оцінюється на основі минулих і поточних досягнень. Для отримання незміщених результатів моделі коваріаційного коригування потрібно враховувати помилку вимірювання, що виникає під час включення предикторів моделі (попередні досягнення учнів).

Два широко використовувані методи обліку помилки вимірювання в регресійному аналізі включають пряме моделювання помилки (як у моделях структурних рівнянь або регресії з помилками в змінних) і підхід інструментальних змінних, який використовує одну або кілька змінних, які, як передбачається, впливають на результати поточного року, але не на результати попереднього року.

Як моделі траєкторій навчання, так і моделі коваріаційного коригування можуть відрізнятися за рівнем контролю контекстних чинників (наприклад, характеристик учня, класу та школи).

Для об'єктивного оцінювання доданої вартості вчителя необхідно статистично контролювати чинники, що впливають як на добір учнів у конкретні класи, так і на результати тестів поточного року. Багато моделей доданої вартості припускають, що єдиним чинником відбору, що стосується результату підсумкового тесту, є попередній результат. Такі моделі стверджують, що ефективний контроль цього результату робить розподіл учнів класами умовно незалежним від результату підсумкового тесту. Це, звичайно, передбачає використання відповідних статистичних методів, що забезпечують об'єктивний контроль результатів попередніх тестів. Інші

моделі включають контроль додаткових змінних, які, як вважається, впливають на вибір та результати.

Коваріаційні моделі, зазвичай, вимагають припущень про тривалість впливу вчителя. Це пов'язано з тим, що вони явно встановлюють очікування, які ґрунтуються на попередніх досягненнях, включаючи коваріантні результати попередніх тестів, а не абстрактну схильність до досягнень, яка оцінюється в моделях траєкторій навчання.

Декілька штатів США (Теннессі, Флорида, Луїзіана, Огайо, Північна Кароліна, Іллінойс, Арканзас тощо) використовують моделі з доданою вартістю як частину своїх систем оцінювання вчителів із різним ступенем акценту та впровадження. Хоча МДВ прагне забезпечити ґрунтований на даних підхід до оцінювання ефективності вчителів на основі прогресу учнів, він залишається предметом дискусій та пильної уваги в освітньому співтоваристві. Оскільки освітні практики продовжують розвиватися, роль МДВ в оцінці вчителів також може змінитися, враховуючи дискусії про найбільш ефективні способи оцінювання та підтримки педагогів. Використання МДВ було дискусійним: критики стверджували, що таке оцінювання може бути неточним і не повною мірою враховувати складності викладання і навчання. Такі чинники, як демографічні характеристики учнів, соціально-економічний статус та неакадемічні впливи, можуть впливати на результати тестів та показники зростання. Впровадження МДВ в США варіюється залежно від округу в межах штатів, і не всі вчителі можуть оцінюватися за допомогою цієї моделі. Деякі округи використовують інші методи оцінювання, такі як спостереження за класом і відстеження професійного розвитку.

Для більш повного розуміння поняття «модель доданої вартості» наведемо короткий опис цієї моделі, прийнятої в штаті Флорида (США) на рівні закону штату (Florida Department of Education, n.d.)).

Моделі доданої вартості, реалізовані для штату Флорида, є моделями коригування коваріантів, які включають до двох попередніх оцінок (за винятком стандартних моделей оцінювання 4-го класу по всьому штату, де

доступна лише одна попередня оцінка) та набір вимірних характеристик для учнів. Моделі використовують регресію помилок у змінних для обліку помилки виміру у використовуваних коваріантах, тобто, кількісних змінних, пов'язаних із залежною змінною.

Для визначення очікуваного зростання учнів у описуваній моделі використовуються десять коваріантів (змінних):

1. Кількість навчальних предметів, що вивчаються учнем.
2. Результати успішності учня за два попередні роки.
3. Статус учнів з особливими потребами.
4. Статус учнів, які вивчають англійську мову як другу мову.
5. Статус обдарованості учня.
6. Відвідуваність учнем занять.
7. Мобільність (кількість змінених учнем навчальних закладів).
8. Різниця з модальним віком у класі.
9. Розмір класу.
10. Однорідність результатів вхідних тестів у класі.

Включення цих контрольних коваріантів у модель оцінювання дає змогу встановити очікувані бали учнів з урахуванням типового зростання серед учнів, схожих за цими характеристиками.

Більш технічно ця модель описується рівнянням:

$$y_i = \mu + \sum_{g=1}^M \delta_g x_g + \sum_{j=1}^K \beta_j x_j + \theta_{(k)i} + \omega_{(mk)i} + \varepsilon_i$$

де y_i позначає тестовий результат для студента i ;

δ_g – коефіцієнт, пов'язаний з попереднім результатом тесту;

β_j – коефіцієнт, пов'язаний з коваріантом j ;

θ – передбачуваний загальний компонент школи k ;

ω – передбачуваний ефект вчителя t в школі k ;

ε – передбачувана випадкова помилка вимірювання.

Ефекти школи та вчителя розглядаються як випадкові ефекти, а значення, які характеризують вчителя та школу, є емпіричними баєсівськими оцінками. Модель оцінювання враховує, що всі результати тестів – як залежні, так і незалежні змінні – вимірюються з кінцевою точністю, а величина точності варіюється залежно від шкали результатів тестів.

Моделі доданої вартості Флориди спираються на дані загальнодержавних програм – оцінки з мови у 3–10 класах, з математики у 3–8 класах та підсумкові бали з алгебри. Моделі оцінюються окремо за класами та предметами з використанням балів за кожним класом/предметом (наприклад, математика 5 класу) як результат із додатковими коваріантами.

Принципово важливим є те, що для кожного учня враховуються бали успішності за два попередні роки. Цей коваріант використовується для контролю ефектів, пов'язаних із попередніми результатами тестів учня зі змістом, що відповідає модельованій загальнодержавній стандартизованій оцінці (англійська мова або математика). Змінні, що використовуються, – це бал шкали досягнень щодо предметної оцінки попереднього року i , якщо доступно, бал шкали досягнень щодо предметної оцінки за два попередні роки. Якщо бал шкали розвитку протягом двох років недоступний, використовується дихотомічна змінна індикатора пропущених значень.

Контроль попередніх досягнень учнів якісно відрізняється від контролю інших характеристик учнів та статистично необхідний для отримання достовірних оцінок доданої вартості вчителя, оскільки учні не розподіляються випадково по районах, школах і класах. Натомість існують цілеспрямовані механізми відбору. Ці механізми включають, зокрема, батьківський вибір шкіл і вчителів та вибір учителями шкіл, предметів і секцій. Усі ці чинники відбору призводять до значних зсувів, якщо їх не врахувати у моделях, що оцінюють додану вартість вчителя.

Статистична модель, що застосовується до даних стандартизованої оцінки по всьому штату, розкладає загальну варіацію в успішності на три ортогональні компоненти: дисперсію між школами (шкільний компонент), дисперсію між вчителями (вчительський компонент), дисперсію серед залишкових факторів на рівні учнів. Дані попередньої оцінювання лише на

рівні учня та інших коваріантів використовуються для встановлення узагальненого (загалом по штату) умовного очікування, яке називається очікуваним балом. Очікуваний бал ґрунтується на історії попередніх результатів тестів учня та вимірних характеристиках, а також на загальному рівні досягнень учнів у штаті.

Показник доданої вартості вчителя відображає середнє зростання успішності його учнів порівняно з очікуваним зростанням успішності учнів із подібними характеристиками, які визначаються використанням змінних, врахованих у моделі.

У моделі, яка використовується у Флориді, показник доданої вартості вчителя виражається як сума двох компонентів: один відображає, наскільки в середньому учні школи перевершують або відстають від учнів із подібними характеристиками у штаті («компонент школи»); інший компонент відображає, наскільки в середньому учні вчителя перевершують чи відстають від учнів із подібними характеристиками у школі («компонент вчителя»).

Бали за додану вартість вчителя з моделей стандартизованої оцінки штату розраховуються таким чином:

$$\text{Показник доданої вартості вчителя} = \text{унікальний компонент вчителя} + 0.50 * \text{загальний компонент школи}$$

Ця формула враховує, що частина шкільного компонента є результатом дій вчителів у їхніх школах, і тому вчителі мають отримувати відповідну оцінку за типове зростання учнів у своїй школі в загальних балах за додану вартість.

У результаті вимірів створюється вісім окремих файлів вчителів:

- 1) 1-річний сукупний показник;
- 2) 2-річний сукупний показник;
- 3) 3-річний сукупний показник;
- 4) зведений сукупний показник за 1 рік за класами;
- 5) 2-річний сукупний показник за класами;
- 6) 3-річні зведені дані за класами;

- 7) файл з мови на 1 рік;
- 8) файл із математики за 1 рік.

Зведені за класами файли вчителів включають такі компоненти:

- 1) ім'я та ідентифікатор вчителя.
- 2) назва та ідентифікатор школи.
- 3) назва та ідентифікатор району.
- 4) кількість учнівських балів, які впливають на оцінку вчителя з англійської мови.
- 5) оцінка вчителя з мови МДВ та її стандартна помилка.
- 6) кількість учнівських балів, які впливають на оцінку вчителя з математики.
- 7) оцінка вчителя з математики на іспиті МДВ та її стандартна помилка.
- 8) кількість учнівських балів, які входять до сукупного бала вчителя.
- 9) сукупний бал вчителя за шкалою МДВ та його стандартна помилка.
- 10) кількість унікальних учнів, чиї бали враховувалися для формування підсумкового бала МДВ вчителя.
- 11) двійкові дані за роками (наприклад, 2023–2024), які вказують, за які роки підсумовується оцінка вчителя.
- 12) файли рівня оцінки також включають змінну оцінки.

Файли вчителів англійської мови та математики включають також додаткові компоненти:

- 1) ім'я та ідентифікатор вчителя;
- 2) назва та ідентифікатор школи;
- 3) назва та ідентифікатор району;
- 4) предмет;
- 5) оцінка;
- 6) оцінка компонента вчителя та її стандартна помилка;
- 7) оцінка шкільного компонента та її стандартна помилка;
- 8) оцінка вчителя за шкалою МДВ та її стандартна помилка;
- 9) кількість учнів з оцінками, виставленими цим вчителем;
- 10) кількість та відсоток учнів з оцінками, пов'язаними з тим, що вчитель відповідає очікуванням;
- 11) найвищий досягнутий ступінь;
- 12) стаття;

13) педагогічний стаж.

Учителі, які викладають у кількох класах, кілька предметів та/або протягом кількох років, матимуть кілька значень. Більше того, в більшості випадків вчителі, які викладають у різні роки, різні предмети або в різних класах, матимуть різну кількість учнів або більшу чи меншу різноманітність у межах своїх різних класів. Ці відмінності призводять до відмінностей у точності оцінок. Оцінка загальної доданої вартості вчителя може бути покращена шляхом урахування цих відмінностей за допомогою середньозваженого значення.

Складність структур моделей оцінювання якості професійної діяльності учителя методом додаткової вартості пояснюється необхідністю забезпечення достатньої надійності результатів оцінювання. Спрощення цього методу рівня до порівняння академічних успіхів учнів за певний період із використанням тестів сумнівної валідності, очевидно, не забезпечує достатньої надійності результатів оцінювання.

L. Goe та A. Croft (2009) здійснили порівняння двох найбільш популярних методів оцінювання вчителів (на основі вимірювання доданої вартості та на основі спостереження у класі) та визначили їх переваги та недоліки. Дослідники стверджують, що хоча спостереження в класі широко використовувалися для оцінювання вчителів протягом багатьох десятиліть, моделі доданої вартості стають дедалі популярнішими методами аналізу ефективності вчителів.

Однак теза про те, що моделі з доданою вартістю є найбільш об'єктивними моделями оцінювання вчителів, викликає сумніви у багатьох дослідників. Навіть найдосконаліші системи оцінювання, побудовані на основі цієї моделі, складні для використання в практиці, чутливі до втрат даних, регресії до середнього значення та зміни складу учнів, які проходять тестування в період оцінювання вчителя. Усе це призводить до помилок у результатах оцінювання вчителя (Amrein-Beardsley, 2008; Corcoran, 2010). Науковці прямо порушують питання: чи можна оцінювати вчителів за результатами тестування учнів. Накопичений масив досліджень із проблеми оцінювання вчителів ретельно узагальнюється та аналізується; також пропонується огляд результатів емпіричних досліджень із оцінювання

вчителів та наслідків оцінювання, у тому числі і для вчителів (Tuutens et al., 2020).

Використання моделі доданої вартості для оцінювання професійної діяльності вчителів в умовах освітнього простору України унеможлиблюється відсутністю достатньо розвиненої для цього системи стандартизованих оцінок. У зв'язку з цим у наступному підрозділі розглянуто модель оцінювання професійних характеристик вчителів, яка передбачає процедуру оцінювання вчителя методом спостереження за його діяльністю в класі в процесі виконання ним своїх прямих функціональних обов'язків.

4. ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У КЛАСІ

На початку ХХ-го століття концепція наукового управління, або ідея про те, що найкращим і найефективнішим методом розв'язання складного завдання є вирішення її частинами, була застосована до освіти. Це започаткувало вивчення поведінки вчителів, надання пропозицій щодо зворотного зв'язку та оцінювання ефективності діяльності вчителя в класі (Marzano et al., 2011).

Загалом, існує три поширені методи вивчення викладання у класі, включаючи опитування учнів, самозвіти вчителів та спостереження за класом (Maulana & Helms-Lorenz, 2016). Ці три методи мають різні основні припущення та міркування. Ключові показники у моделях оцінювання вчителів забезпечують основу для оцінювання різних аспектів ефективності навчання. Хоча конкретні показники можуть відрізнятися залежно від моделі оцінювання (наприклад, Danielson Framework, Marzano Model, T-TESS), вони зазвичай охоплюють планування, середовище в класі, навчання, професійні обов'язки та результати учнів. Використовуючи ці показники, оцінювачі можуть надавати вчителям змістовний зворотний зв'язок, підтримувати їхнє професійне зростання і зрештою покращувати досвід навчання учнів. Ключові показники в моделях оцінювання вчителів – це конкретні критерії чи заходи, які використовуються для оцінювання ефективності роботи вчителя. Ці показники допомагають оцінювачам визначити, наскільки добре вчителі відповідають освітнім стандартам та сприяють навчанню учнів.

Перші інструменти для спостереження у класі були розроблені на початку 1960-х років, коли вперше стали популярними спостережні дослідження, які вивчають якість вчителів (van de Grift, 2014). Незважаючи на те, що раннім інструментам бракувало валідності та надійності, їх використання та експозиція стали поштовхом для розроблення більш досконалих і надійних методів (Maulana et al., 2020).

Існує думка про те, що використання інструменту спостереження для вимірювання поведінки вчителів не є звичайною практикою (Stroet et al., 2013) частково тому, що цей метод вважається дорогим і дуже ресурсомістким (Maulana & Helms-Lorenz, 2016), але також через етику та культурні цінності. У деяких контекстах спостереження за роботою вчителя в класі високо цінується і широко приймається школами та вчителями, тоді як в інших воно може розглядатися як нав'язливе та неприйнятне в культурі (Maulana et al., 2023). Тим не менш, спостереження розглядається як більш об'єктивний метод опису того, що насправді відбувається в класі, порівняно з методом опитування, що часто використовується (Maulana & Helms-Lorenz, 2016).

Обґрунтованість спостереження в класі як об'єктивного методу оцінювання вчителя багато в чому ґрунтується на результатах досліджень, які показують, що ефективна поведінка вчителя у процесі викладання відіграє центральну роль у навчанні та результатах учнів (наприклад, Charman et al., 2012; Hattie, 2012). Зокрема, близько 15–25% відмінностей в успішності учнів можна пояснити роботою вчителів (van de Grift et al., 2017).

Для з'ясування того, наскільки якісно вчителі впливають на результати освітнього процесу, останні роки було проведено безліч досліджень, результати яких зібрані, систематизовані та проаналізовані в багатьох наукових оглядах. У своїй книзі Дж. Хатті здійснив мета-аналіз досліджень, спрямованих на оцінювання впливу різних чинників на навчальні досягнення учнів (Hattie, 2009). Одним із розглянутих чинників є професійна роль вчителя. Для оцінювання впливу вчителів на результати навчання учнів автор використав поняття «розміру ефекту» (Effect Sizes) (Cohen, 1988), що дозволило йому зробити висновки про значущість вкладу вчителя порівняно з іншими чинниками. Наприклад, експериментально доведено, що 7-21% дисперсії у прирості навчальних досягнень учнів пов'язані з варіаціями ефективності вчителя. Це відповідає середньому ефекту $d = 0,32$ і означає, що збільшення ефективності вчителя на одне стандартне відхилення має збільшувати приріст досягнень учнів приблизно на одну третину стандартного відхилення. Виявлено середню кореляцію

($r = 0,43$) між загальною оцінкою вчителя та досягненнями учнів. Зв'язок був найбільш високим для сприйманої майстерності викладання та знання предмета ($r = 0,50$), планування та організації курсу ($r = 0,47$), взаєморозуміння з учнями ($r = 0,31$) та зворотного зв'язку ($r = 0,31$), але оцінка не корелювала зі складністю досліджуваного предмета. Знання вчителем предмета впливає на ефективність викладання певного рівня базової компетентності. Так, знання та глибоке розуміння вчителем свого предмета впливають на учнівські досягнення на рівні $d = 0,87$, а розуміння результатів свого викладання та його впливу на навчання учнів – на рівні $d = 1,02$.

Професійні та особисті якості вчителя також впливають на навчальні досягнення учнів: володіння методами контролю та правильне їх застосування ($d = 0,90$); вміння імпровізувати у процесі навчання ($d = 0,84$); схильність до вирішення проблем у процесі викладання ($d = 0,82$); самоаналіз ефективності свого викладання ($d = 1,09$); вміння створити позитивний клімат у класі, що сприяє навчанню ($d = 0,67$); вияв поваги вчителя до учнів ($d = 0,61$). З'ясовано, що вчителі з більшим досвідом працюють ефективніше, ніж вчителі з меншим досвідом ($d = 0,12$ після 21–29 років досвіду), причому більшість значень цього приросту припадає на перші кілька років викладання.

У результаті аналізу 119 досліджень, у яких взяли участь 355 325 учнів, 14 851 вчитель та 2 439 шкіл, виявлено кореляцію 0,34 ($d = 0,72$) між усіма особистісно-орієнтованими характеристиками вчителя та всіма результатами учнів (досягненнями). Найбільший зв'язок спостерігався в розвитку навичок критичного/творчого мислення ($r = 0,45$), математики ($r = 0,36$), вербальних навичок ($r = 0,34$) та самооцінок ($r = 0,25$). Ступінь впливу вчителя на розвиток емоційної сфери учня, який виявляється у системі відносин вчитель-учень, так само знайшов свій чисельний вираз: неупередженість ($d = 0,75$); співчуття ($d = 0,68$); заохочення активності ($d = 0,61$); заохочення гарних результатів ($d = 0,4$); адаптація до вимог учня ($d = 0,41$); щирість у відносинах ($d = 0,28$); орієнтація на усунення недоліків учня ($d = 0,1$); ясність мови ($d = 0,75$).

Сьогодні можна вважати, що вплив професійних та особистісних якостей вчителя на рівень успішності результатів навчання певним чином науково обґрунтовано та експериментально доведено. Це, відповідно, дає можливість припустити, що підвищення якості викладання безпосередньо пов'язане з розвитком професійних та особистісних якостей вчителя, що стало передумовою для створення безлічі систем оцінювання. Ці системи мають різну структуру, різний перелік оцінюваних якостей, різні моделі, процедури та цілі оцінювання.

Однією з найпоширеніших систем оцінювання професійної діяльності вчителя є Рамка викладання Ш. Даніельсон, відома як *Framework for Teaching*, або FfT (Danielson, 2007; Деордіца та ін., 2021; Moss, 2015). У цій моделі професійна педагогічна практика структурується через чотири домени, які охоплюють планування й підготовку, класне середовище, навчання та професійні обов'язки. Кожен із доменів деталізується через компоненти (22) й окремі елементи (76 одиниць), що дає змогу описувати діяльність учителя як систему спостережуваних професійних дій. Для елементів рамки запропоновано рубрики, у яких визначено чотири рівні результативності вчителя, а саме незадовільний, базовий, професійний і визначний. Таке структурування дає можливість оцінювати педагогічну діяльність за відносно чіткими ознаками, що фіксуються під час спостереження за роботою вчителя в класі.

Систему Даніельсон доцільно розглядати як декларативну й водночас практико-орієнтовану модель професійної педагогічної діяльності. Її структура не зводиться до однієї педагогічної теорії, а поєднує положення кількох теоретичних підходів, що використовуються для опису ефективного викладання. У цьому сенсі модель має синтетичний характер, оскільки інтегрує уявлення про планування навчання, організацію освітнього середовища, педагогічну взаємодію, управління класом, рефлексію та професійний розвиток учителя.

У рамці Даніельсон виразно простежуються ідеї конструктивістської та соціокультурної педагогіки (Ж. Піаже, Д. Дьюї, Л. Виготський), пов'язані з активною роллю учня у процесі навчання, побудовою знання через взаємодію, створенням культури поваги й довіри, залученням учнів до

змістовних навчальних завдань, організацією обговорень і підтримкою колективного конструювання знань. Ці положення особливо помітні в доменах, що стосуються класного середовища та власне навчання, де увага зосереджується на якості педагогічної взаємодії, навчальній активності учнів і здатності вчителя гнучко реагувати на їхні потреби.

Когнітивістський вимір моделі (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Д. Аусубель, Б. Блум) виявляється у вимогах до структуривання навчального матеріалу, формулювання запитань, підтримки мислення учнів, надання зрозумілих пояснень, установлення зв'язків між поняттями та розвитку метакогнітивних умінь. У цьому аспекті рамка оцінювання орієнтує вчителя не лише на передавання змісту, а й на організацію пізнавальної діяльності учнів, допомогу в осмисленні навчального матеріалу та коригування викладання відповідно до їхніх когнітивних потреб.

Елементи біхевіористського підходу (Б. Ф. Скіннер) представлені передусім у домені класного середовища, де йдеться про встановлення правил і процедур, управління поведінкою учнів, підтримання послідовності педагогічних вимог, ефективне використання часу й організацію простору для навчання. У цьому разі поведінковий компонент не є самостійною основою моделі, але виконує важливу регулятивну функцію, оскільки забезпечує впорядкованість освітнього середовища та передбачуваність педагогічної взаємодії.

Гуманістична педагогіка та гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Р. Роджерс) також присутні в моделі Даніельсон через акцент на повазі до учня, позитивних взаєминах, емпатії, підтримці індивідуальних потреб, створенні безпечного освітнього середовища та визнанні значення професійної рефлексії вчителя. Цей вимір важливий для розуміння того, що ефективне викладання не обмежується лише техніками управління класом або методами передавання знань, а передбачає турботу про розвиток учня, якість комунікації та професійну відповідальність педагога.

Отже, Рамка викладання Ш. Даніельсон може бути інтерпретована як комплексна модель оцінювання професійної діяльності вчителя, що поєднує конструктивістські, когнітивістські, біхевіористські та гуманістичні елементи. Її призначення полягає не лише у фіксації рівня педагогічної

результативності, а й у створенні структурованої основи для спостереження, професійного зворотного зв'язку та розвитку вчителя. Рамка викладання Ш. Даніельсон існує вже майже 30 років. Ця система використовується в різних формах у багатьох школах та програмах підготовки вчителів в основному в США. Однак, як і будь-яка інша декларативна система (модель), вона має недоліки. Особливо ці недоліки помітні на рівні вчителя: практика показує, що рейтингові системи, базовані на спостереженні, не змогли виявити вчителів із низькою ефективністю; до 99% вчителів у результаті оцінювання отримали оцінку «задовільно» або вище (Weisberg et al., 2009).

Крім описаної вище системи рамки викладання Ш. Даніельсон, поширення набула модель оцінювання вчителів Марцано, в якій формулювання цілей багато в чому є парафразом системи Даніельсон.

Для коректного розуміння підходу Марцано до оцінювання вчителя важливо враховувати, що здатність педагога організувати й регулювати поведінку учнів у класі розглядається ним як один із визначальних індикаторів професійної педагогічної діяльності. На основі аналізу численних досліджень автор обґрунтовує, що ефективно управління класом безпосередньо пов'язане з навчальною успішністю учнів. У своїй праці він виокремлює сім послідовних напрямів професійних дій учителя, що охоплюють установлення правил і процедур, застосування педагогічно доцільних заходів впливу, зокрема дисциплінарних, зміцнення взаємин між учнями й учителем, формування позитивного мислення, реалізацію загальношкільних управлінських політик і створення сприятливого освітнього середовища, орієнтованого на підвищення навчальних результатів.

Водночас слід зазначити, що управління поведінкою значною мірою спирається на принципи біхевіоризму як психологічного підходу, у межах якого предметом аналізу є поведінка, що спостерігається, та її зв'язок із зовнішніми стимулами. Біхевіоризм зосереджується переважно на зовнішніх, об'єктивно фіксованих діях, залишаючи поза безпосереднім аналізом внутрішні психічні процеси, зокрема думки, переживання й емоції.

З цієї позиції поведінка розглядається як система реакцій на стимули та впливи освітнього середовища.

З часів розроблення перших інструментів спостереження за навчанням у класі сформувалася значна кількість валідованих методик, що спираються на теоретично обґрунтовані та стандартизовані рамки оцінювання. Здебільшого такі рамки орієнтовані на позитивістську парадигму, у межах якої перевага надається емпіричному спостереженню, вимірюванню та кількісному аналізу педагогічних явищ. Позитивістський підхід виходить із припущення, що достовірне знання має ґрунтуватися на фактах, які можна спостерігати, фіксувати й перевіряти за допомогою наукових методів. Тому в оцінюванні професійної діяльності вчителя особливого значення набувають об'єктивовані показники, стандартизовані критерії та процедури, що мінімізують вплив суб'єктивних суджень оцінювача. У цьому контексті якість педагогічної діяльності розглядається як сукупність проявів, які можна описати, виміряти й інтерпретувати на основі систематично зібраних емпіричних даних.

Прикладами таких методик є: система оцінювання в класі (CLASS) (Pianta et al., 2010), Протокол спостереження за викладанням мовних мистецтв (PLATO) (Grossman et al., 2013), Global Teaching Insight (GTI Observation System (OECD (2020)), Muijs et al. (2018), Система спостереження Teach World Bank (2022) та Міжнародний інструмент порівняльного аналізу навчання та викладання (ICALT) (van de Grift, 2014).

Розглянемо основні характеристики та особливості їх використання.

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) – це науково обґрунтований протокол спостереження, розроблений у США (насамперед дослідниками з Університету Вірджинії) для оцінювання якості взаємодій між педагогами та дітьми в освітніх середовищах. Це один із найбільш широко визнаних та використовуваних інструментів для оцінювання емоційного та навчального середовища у класах дошкільної та шкільної освіти (від дитинства до старших класів) (Pianta et al., 2010). Ключова ідея CLASS: якість взаємодій «вчитель-учень» і «учень-учень» є критично важливим прогностичним чинником успішного розвитку та навчання.

Система вимірює не зміст програми або оснащення класу, а саме якість соціальних та навчальних взаємодій. Система CLASS розроблена з урахуванням західних освітніх моделей.

Система використовує 42 конкретні поведінкові індикатори для оцінювання якості взаємодій у класі. Ці індикатори згруповані в 10 ключових компонентів, які, у свою чергу, об'єднані в 3 основні домени:

Домен 1. *Емоційна підтримка*: позитивний клімат, негативний клімат [зворотний показник], чуйність педагога, врахування думок учнів.

Домен 2. *Організація класу*: управління поведінкою, продуктивність, навчальні формати.

Домен 3. *Навчальна підтримка*: розвиток концептуального розуміння, якість зворотного зв'язку, розвиток мовлення.

Кожен компонент оцінюється на основі декількох (зазвичай від 3 до 7) конкретних спостережуваних поведінкових індикаторів. Саме ці індикатори спостерігач шукає та зазначає під час кодування уроку. Наприклад, для компонента «Позитивний клімат» індикаторами можуть бути: фізична близькість, позитивні емоції, доброзичлива комунікація, повага, ентузіазм та задоволення.

Для компонента «Якість зворотного зв'язку» індикаторами можуть бути: зворотний зв'язок у процесі, розширення знань і навичок, заохочення роздумів, надання всебічної інформації, коригування відповідей.

У процесі оцінювання спостерігач не ставить окремі бали за кожен із 42 індикаторів. Він використовує їх як орієнтири, щоб комплексно оцінити та виставити один загальний бал (від 1 до 7) для кожного із 10 компонентів. Підсумкові оцінки за доменами розраховуються як середнє значення балів за компонентами, що входять до них. Точна кількість індикаторів та їх формулювання можуть незначно змінюватись у різних версіях CLASS залежно від освітнього рівня (наприклад, початкова школа, старша школа тощо), але загальна кількість індикаторів (42) та структура (Індикатори → Компоненти → Домени) залишаються константою системи.

Система PLATO (Protocol for Language Arts Teaching Observation) є предметно-специфічним інструментом для глибокої оцінки якості

викладання на уроках мови та літератури в середніх та старших класах (читання, лист, усне мовлення, аналіз тексту). PLATO містить 72 конкретні поведінкові індикатори, згруповані в 9 елементів (ключові області викладання). Кожен елемент оцінюється на основі кількох індикаторів (зазвичай від 6 до 10). Точна кількість індикаторів може варіюватись у різних версіях або редакціях протоколу. Кожен індикатор оцінюється за 4-рівневою шкалою (1-4) на основі чітких описів того, як часто і наскільки добре ця поведінка демонструється.

Список 9 Елементів PLATO та приблизна кількість індикаторів у кожному з них (разом 72):

1. Постановка цілей: ~7 індикаторів щодо ясності цілей уроку та їх зв'язок із змістом.
2. Управління часом та робочим ритмом: ~7 індикаторів для оцінювання ефективності використання навчального часу.
3. Обговорення: ~9 індикаторів для визначення якості дискусій, залучення учнів, глибини їхнього мислення.
4. Аналіз тексту: ~8 індикаторів із фокусом на глибокому аналізі тексту, використанні текстових свідчень.
5. Усна мова та аудіювання: ~8 індикаторів для оцінювання розвитку навичок мовлення та аудіювання.
6. Письмо та авторська майстерність: ~9 індикаторів якості інструкцій з письма, аналізу авторських прийомів.
7. Моделювання та пояснення: ~8 індикаторів ясності пояснень вчителя та демонстрація ним навичок/стратегій.
8. Практика та застосування: ~8 індикаторів, спрямованих на визначення можливості для учнів практикувати та застосовувати навички.
9. Зворотний зв'язок: ~8 індикаторів якості та своєчасності зворотного зв'язку вчителя і учня.

Global Teaching Insights (GTI) – це міжнародна система спостереження за уроками, розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у рамках однойменного дослідження (2018–2020 рр.). Її головна мета – порівняти якість викладання математики

в різних країнах та зрозуміти, які педагогічні практики пов'язані з високими результатами учнів.

По суті, GTI є дослідницьким інструментом ОЕСР для порівняльного відеоаналізу викладання математики в 8-х класах на міжнародному рівні, проте її застосування дає можливість отримати безліч даних, на основі аналізу яких можна з'ясувати, як викладається математика в різних країнах і які практики пов'язані з успіхом учнів, що важливо для розробки освітньої політики та досліджень. Таким чином, система сфокусована на виявленні культурних і системних відмінностей у викладанні математики.

Головний метод збору даних – відеозапис реальних уроків, які потім кодуються навченими експертами за єдиним протоколом. Система оцінює конкретні, спостережувані дії вчителя, які, згідно з дослідженнями, сприяють глибокому розумінню математики. Дані спостережень GTI співвідносилися з результатами учнів у тестах (PISA, TIMSS) та анкетами вчителів/учнів. Хоча основною метою системи є дослідження, структура та індикатори GTI можуть бути корисними для розробки програм підвищення кваліфікації, що фокусуються на ефективних практиках. Ця система оцінює 4 ключові педагогічні практики, кожна з яких складається з 12 компонентів, а ті, у свою чергу, із 30 конкретних індикаторів (поведінкових маркерів), що дає можливість валідного міжнародного порівняння реальних уроків математики. Індикатори ґрунтуються на сучасних дослідженнях про те, що працює у викладанні математики для глибокого розуміння матеріалу.

Практика 1: Створення можливостей для активного пізнання.
Компоненти: постановка завдань, які підтримують концептуальне розуміння; організація обговорень, що поглиблюють розуміння; використання уявлень та зв'язків (10 індикаторів).

Практика 2: Розвиток математичного мислення та міркувань .
Компоненти: заохочення різних стратегій та міркувань; аналіз та використання помилок; підтримка метапізнання (8 індикаторів).

Практика 3: Забезпечення доступу до математичного змісту .
Компоненти: підтримка всіх учнів; використання мови для підтримки

розуміння; встановлення зв'язків із реальним світом та іншими областями (6 індикаторів).

Практика 4: Формування позитивного ставлення до математики. Компоненти: створення психологічно безпечного середовища; заохочення наполегливості та інтересу; демонстрація цінності математики (6 індикаторів).

Недоліки та обмеження GTI пов'язані передусім із високою ресурсомісткістю цієї системи. Використання відеозйомки, подальша обробка матеріалів і кодування уроків підготовленими експертами потребують значних фінансових, організаційних і часових ресурсів. Через це GTI складно застосовувати як інструмент регулярного або рутинного моніторингу в закладах освіти.

Ще одним обмеженням є вузька предметна й вікова спрямованість системи. GTI була розроблена для аналізу викладання математики у 8 класі, тому її безпосереднє використання для оцінювання інших навчальних предметів або інших рівнів освіти є обмеженим. Крім того, наявність камери під час уроку може впливати на поведінку вчителя й учнів, знижуючи природність педагогічної взаємодії та створюючи так званий ефект камери.

Обмеження GTI також зумовлені самим форматом спостереження. Зазвичай аналізується лише певний сегмент уроку, що не завжди дає змогу повно відобразити весь спектр педагогічних практик учителя. Система більше орієнтована на дослідницьке порівняння якості викладання, ніж на індивідуальну діагностику сильних і слабких сторін конкретного педагога. Тому надання персоналізованого зворотного зв'язку вчителям у межах проекту не було її основною метою.

Окремо слід враховувати культурну чутливість інструменту. Попри зусилля зі стандартизації процедури, окремі індикатори можуть по-різному проявлятися та інтерпретуватися в різних освітніх і культурних контекстах. Як і будь-яка система спостереження, GTI не охоплює всіх аспектів професійної діяльності вчителя, оскільки фокусується на визначеній сукупності педагогічних практик і не дає повної картини довгострокового планування, професійної рефлексії та ширшого контексту діяльності педагога.

Міжнародна система спостереження та зворотного зв'язку для вчителів (*International System for Teacher Observation and Feedback, ISTOF*) є комплексною стандартизованою системою оцінювання якості викладання, розробленою передусім для міжнародних порівняльних досліджень у галузі освіти. Її основне призначення полягає в отриманні валідних і надійних даних про педагогічну практику, які можна порівнювати між різними країнами, освітніми системами та культурними контекстами. На відміну від багатьох національних систем оцінювання, що часто мають локальний характер і не забезпечують достатньої порівнянності, ISTOF пропонує рамкову структуру та методологію для розроблення узгоджених інструментів спостереження й зворотного зв'язку.

Система ISTOF може використовуватися для аналізу якості викладання в міжнародних дослідженнях, зокрема в дослідженнях, подібних до *Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M)*. Вона передбачає можливість адаптації інструментів до конкретних національних, культурних або предметних контекстів, водночас зберігаючи спільне ядро для порівняння результатів. Особливістю ISTOF є те, що вона охоплює ширший спектр аспектів ефективного викладання, ніж лише поведінка вчителя під час уроку. Її структура дає змогу аналізувати не тільки педагогічну взаємодію у класі, а й знання вчителя, планування, організацію навчального середовища, використання оцінювання та надання зворотного зв'язку.

ISTOF має ієрархічну структуру, що охоплює чотири домени, одинадцять компонентів і близько сімдесяти індикаторів. Саме індикатори виступають основними точками збирання даних, оскільки через них описуються елементи поведінки, знань і професійних практик учителя. На відміну від систем, зосереджених переважно на безпосередньому кодуванні поведінки під час уроку, наприклад CLASS або PLATO, ISTOF використовує ширший набір джерел даних. Окрім спостереження за уроком, можуть застосовуватися анкети вчителів, інтерв'ю, аналіз планів уроків та інших професійних артефактів.

Перший домен ISTOF стосується знання предмета та дидактики. Він охоплює предметні знання, педагогічне знання предмета та знання

навчального плану. Другий домен пов'язаний із плануванням і підготовкою та включає постановку навчальних цілей, знання учнів і їхніх потреб, проєктування навчання й планування оцінювання. Третій домен описує середовище у класі, зокрема створення атмосфери поваги й підтримки, а також організацію навчального часу та процедур. Четвертий домен зосереджений на викладанні й навчанні та охоплює залучення учнів до навчання, оцінювання навчальних результатів і надання зворотного зв'язку.

Перевагою ISTOF є її придатність для кроскультурних досліджень якості викладання. Система охоплює різні виміри ефективної педагогічної діяльності, зокрема знання, планування, організацію освітнього середовища, педагогічну взаємодію та оцінювання. За умови належного застосування вона дає змогу забезпечити надійність і узгодженість зібраних даних. Її рамкова структура дозволяє країнам адаптувати окремі інструменти до власних освітніх контекстів, зберігаючи можливість порівняння за ключовими параметрами. Важливим є також зв'язок ISTOF із професійним розвитком учителів, оскільки результати оцінювання можуть використовуватися не лише для дослідницького аналізу, а й для формування зворотного зв'язку та визначення напрямів педагогічного вдосконалення.

Водночас система ISTOF має низку обмежень. Її застосування потребує висококваліфікованих і спеціально підготовлених спостерігачів або дослідників, а також значних часових, організаційних і фінансових ресурсів для збирання та аналізу даних. Через це ISTOF не є оптимальним інструментом для рутинного шкільного оцінювання. На відміну від CLASS або PLATO, вона не призначена для детального кодування поведінки вчителя й учнів у реальному часі протягом усього уроку. Використання різних джерел даних, зокрема спостережень, анкет, інтерв'ю та артефактів, розширює аналітичні можливості системи, але водночас може знижувати глибину аналізу конкретних педагогічних прийомів у дії.

Окремим обмеженням є те, що частина даних, особливо щодо знання, планування та професійних намірів учителя, може збиратися через анкети або самозвіти, а отже бути чутливою до суб'єктивності та ефекту соціальної бажаності. Крім того, попри закладену гнучкість, адаптація ISTOF до різних культурних і освітніх систем залишається складним завданням, оскільки

надмірна локалізація інструментів може послаблювати їхню порівнянність. Через складність структури та орієнтацію на міжкраїнні або міжсистемні порівняння ISTOF менш придатна для детальної індивідуальної діагностики сильних і слабких сторін конкретного вчителя з метою персонального коучингу. Саме тому вона більше використовується в дослідницькому й порівняльному контекстах, ніж у повсякденній практиці шкільного оцінювання.

Система спостереження Teach (раніше відома як Teach Primary) – це глобальна система оцінювання якості викладання в класі, розроблена Світовим банком. Її основна мета – надати країнам (особливо з низьким та середнім рівнем доходу) практичний, доступний та надійний інструмент для вимірювання та покращення педагогічних практик, пов'язаних безпосередньо з навчанням учнів.

Система Teach спрямована на вимірювання того, що відбувається безпосередньо між учителем та учнями під час уроку. Вона розроблена для використання в реальних умовах шкіл, зокрема в освітніх середовищах з обмеженими ресурсами, і не потребує складної технічної інфраструктури, оскільки спостереження здійснює підготовлений спостерігач без обов'язкового використання відеозапису. Методика ґрунтується на результатах досліджень, які встановлюють зв'язок між конкретними педагогічними практиками вчителя та прогресом учнів. Отримані результати використовуються передусім для надання вчителям змістовного зворотного зв'язку та розроблення програм їхнього професійного розвитку. Важливою особливістю Teach є можливість адаптації до різних культурних контекстів, навчальних предметів і рівнів освіти, хоча початково система була зорієнтована переважно на початкову школу. Процедура спостереження є відносно компактною: одне спостереження зазвичай охоплює короткі сегменти фіксації педагогічної взаємодії тривалістю близько 15–20 хвилин, після чого здійснюється кодування отриманих даних.

Teach структурована навколо 3 ключових доменів, які поділяються на 9 елементів. Кожен елемент оцінюється за декількома конкретними

поведінковими індикаторами. Загальна кількість індикаторів в останній версії (Teach 3.0) – 28.

Структура системи Teach охоплює три основні домени, які описують ключові виміри педагогічної взаємодії під час уроку. Перший домен стосується того, як учитель організовує навчання учнів. У його межах оцінюється підтримка навчання, зокрема здатність учителя пояснювати матеріал, моделювати способи виконання завдань і пов'язувати новий зміст із попередніми знаннями учнів. Окрему увагу приділено перевірці розуміння, тобто тому, як учитель виявляє рівень засвоєння матеріалу під час уроку за допомогою запитань, спостереження за роботою учнів або коротких діагностичних перевірок. Важливим елементом цього домену є також зворотний зв'язок, що дає змогу оцінити його своєчасність, змістовність і спрямованість на покращення навчальних результатів. Крім того, у межах першого домену аналізується когнітивне залучення учнів, а саме складність навчальних завдань і рівень мисленнєвої активності, якого вони потребують.

Другий домен описує те, як учитель створює середовище, що сприяє навчанню. У цьому блоці оцінюється підтримка поведінки учнів, зокрема встановлення й дотримання правил, запобігання порушенням дисципліни та педагогічно доцільне реагування на них. Також враховується соціально-емоційна підтримка, що виявляється у створенні психологічно безпечної, шанобливої та позитивної атмосфери в класі.

Третій домен зосереджений на тому, як учитель інвестує в учнів та їхнє навчання. Він охоплює активне навчання, тобто рівень залучення учнів до навчальної діяльності через практику, обговорення, групову роботу та інші форми змістовної участі. Окремо оцінюється підтримка впевненості й автономії учнів, що передбачає створення можливостей для ініціативи, вибору та усвідомлення власної компетентності. Завершальним елементом цього домену є інклюзія, яка відображає здатність учителя враховувати різноманітні освітні потреби, рівень підготовки, гендерні аспекти, особливості розвитку та культурне тло учнів та забезпечувати залучення кожного учня до навчального процесу.

Кожен індикатор оцінюється за 4- або 5-бальною шкалою (наприклад, «Ніколи», «Рідко», «Іноді», «Часто» або «Низький», «Середній», «Високий», «Дуже високий»).

До переваг системи Teach належить її відносна простота, економічність і придатність до масового використання. На відміну від інструментів, що потребують відеоаналізу або складних протоколів спостереження, Teach може застосовуватися без значних технічних і фінансових ресурсів. Її індикатори є чіткими, конкретними й орієнтованими на ті аспекти педагогічної взаємодії, які безпосередньо спостерігаються у класі. Коротка тривалість процедури, що передбачає два приблизно 15-хвилинні сегменти спостереження, знижує навантаження як на вчителів, так і на спостерігачів. Важливою перевагою системи є її адаптивність до різних культурних контекстів, рівнів освіти та навчальних предметів. Teach також має виразну розвивальну спрямованість, оскільки результати спостереження використовуються для надання вчителям зворотного зв'язку, визначення напрямів професійного зростання та планування відповідної підтримки. Додатковою перевагою є те, що система розроблена й підтримується Світовим банком, що забезпечує доступ до методичних ресурсів, навчання спостерігачів і порівняльних даних. Завдяки цьому Teach може бути особливо корисною для країн або освітніх систем, які лише розпочинають систематичне оцінювання педагогічних практик і потребують інструменту, придатного для порівняння практик між школами та регіонами в межах однієї країни.

Водночас система Teach має певні обмеження. Вона охоплює менше нюансів педагогічної практики, ніж інструменти, орієнтовані на глибший аналіз предметного змісту або міжособистісної взаємодії, наприклад PLATO чи CLASS. Teach не призначена для докладного оцінювання предметних знань учителя, довгострокового планування або безпосередніх навчальних результатів учнів, хоча практики, які вона фіксує, пов'язані з результатами навчання в емпіричних дослідженнях. Обмеженням є також тривалість спостереження, оскільки два короткі сегменти не завжди повністю відображають типовий стиль викладання вчителя або динаміку всього уроку. Як і будь-яка система живого спостереження, Teach зберігає певний

елемент суб'єктивності, тому потребує якісної підготовки, калібрування та періодичного контролю роботи спостерігачів. Крім того, присутність спостерігача може впливати на поведінку вчителя й учнів, створюючи так званий ефект спостерігача. Попри можливість адаптації до різних освітніх контекстів, система насамперед орієнтована на аналіз і порівняння педагогічних практик у межах конкретної країни або освітньої системи, а не на зіставлення суттєво відмінних освітніх середовищ різних країн.

Міжнародний інструмент порівняльного аналізу навчання та викладання (*International Comparative Analysis of Learning and Teaching, ICALT*) є валідованою системою спостереження за уроками, розробленою нідерландськими дослідниками, зокрема під керівництвом Віма ван де Гріфта з Університету Твенте. Основне призначення інструменту полягає в оцінюванні загальних педагогічних компетентностей учителів і проведенні кроскультурних порівнянь якості викладання в різних країнах. ICALT фокусується на спостережуваній поведінці вчителя під час уроку, яка пов'язана з ефективним навчанням і може бути описана через стандартизовані індикатори.

Ключовою особливістю ICALT є його універсальність щодо навчальних предметів і рівнів освіти. Інструмент може застосовуватися в початковій, базовій і старшій школі та не обмежується конкретною предметною галуззю. Його розроблення ґрунтується на широкому масиві досліджень ефективного викладання, а валідність і надійність інструменту перевірялися в різних освітніх і культурних контекстах. Саме тому ICALT використовується не лише для опису педагогічних практик, а й для їх порівняння між країнами з урахуванням культурної специфіки освітніх систем. Для цього застосовується стандартизований аркуш спостереження з чіткими поведінковими індикаторами та шкалами оцінювання.

Структура ICALT охоплює шість основних вимірів педагогічних компетентностей, які деталізуються через конкретні індикатори поведінки. У стандартній версії інструмент містить 32 індикатори. Перший вимір стосується створення безпечного та стимулювального навчального клімату. Він охоплює взаємодію вчителя з учнями, позитивну атмосферу в класі,

чіткість правил, підтримку впевненості учнів та інші прояви сприятливого освітнього середовища. Другий вимір описує ефективне управління класом і передбачає оцінювання організації навчального часу, плавності переходів між видами діяльності, мінімізації втрат часу та підтримання порядку в класі.

Третій вимір пов'язаний з чіткістю та зрозумілістю інструкцій. У його межах оцінюється чіткість формулювання навчальних цілей, структурованість пояснення, використання прикладів і контрприкладів, підбиття підсумків та перевірка розуміння під час пояснення. Четвертий вимір стосується активізації навчального змісту й охоплює актуалізацію попередніх знань, стимулювання критичного мислення, заохочення самостійного відкриття знань і розвиток метакогнітивних умінь. П'ятий вимір зосереджений на диференціації та адаптації навчання, тобто на врахуванні відмінностей між учнями за темпом, рівнем підготовки, інтересами та потребами, а також на адаптації завдань і педагогічної підтримки. Шостий вимір описує навчання стратегій мислення і передбачає оцінювання того, як учитель навчає учнів планувати, моніторити й оцінювати власну навчальну діяльність, розв'язувати проблеми та здійснювати рефлексію.

Кожен індикатор оцінюється спостерігачем за чотирибальною шкалою, де 1 означає «ніколи», 2 означає «іноді», 3 означає «часто», а 4 означає «завжди». Така шкала дає змогу фіксувати не лише наявність певної педагогічної дії, а й частоту її прояву під час уроку.

Перевагою ICALT є його ґрунтовна психометрична перевірка в різних культурних контекстах, що підвищує довіру до результатів порівняльного аналізу. Інструмент спеціально розроблений для кроскультурних досліджень і враховує проблему еквівалентності вимірювання в різних країнах. Він охоплює науково обґрунтовані аспекти ефективного викладання, зокрема навчальний клімат, управління класом, ясність інструкцій, активізацію пізнавальної діяльності, диференціацію та розвиток навчальних стратегій. Важливою перевагою є його універсальність, що відрізняє ICALT від предметно-специфічних інструментів, зокрема GTI. Завдяки чітким поведінковим індикаторам інструмент зменшує

суб'єктивність оцінювання та дає змогу виявляти сильні й слабкі сторони педагогічної практики як на рівні освітньої системи, регіону чи школи, так і, з певною обережністю, на рівні окремого вчителя. Структура з шести областей і 32 індикаторів також створює основу для конкретного зворотного зв'язку щодо педагогічних практик.

Водночас ICALT має низку обмежень. Для забезпечення надійності й валідності оцінювання спостерігачі потребують ґрунтовної та тривалої підготовки, включно з калібрувальними тренінгами. Для отримання репрезентативної картини педагогічної практики бажано спостерігати кілька повних уроків одного вчителя, що істотно збільшує організаційне навантаження. Через вимоги до підготовки спостерігачів, тривалість процедури та необхідність контролю якості ICALT менш придатний для масового й регулярного оцінювання в школах, ніж простіші системи, наприклад Teach.

Ще одним обмеженням є те, що ICALT насамперед оцінює поведінку вчителя, яка спостерігається під час уроку. Вплив педагогічних дій на конкретні результати учнів або глибину їхнього мислення фіксується менш безпосередньо, ніж у деяких предметно-орієнтованих інструментах. Попри зусилля щодо забезпечення еквівалентності вимірювання, окремі індикатори можуть по-різному проявлятися або інтерпретуватися в різних культурних середовищах. Крім того, як загальний інструмент ICALT не зосереджується на глибині предметних знань учителя або специфічних методиках викладання конкретного предмета, що є сильнішою стороною інструментів типу PLATO. Тому його ефективне використання потребує значних інвестицій у навчання спостерігачів, організацію спостережень і забезпечення якості отриманих даних.

Усі охарактеризовані інструменти спостереження відносяться до систематизованих та стандартизованих інструментів оцінювання, що складаються з набору заздалегідь визначених критеріїв та метричних правил для вимірювання предметних та/або загальних аспектів навичок викладання, що ґрунтуються на певних поглядах та структурах якості навчання. Хоча всі ці інструменти різняться за структурою, теоретичним

обґрунтуванням і методами реалізації, вони мають деякі спільні концепти та характеристики. Це означає, що вони ґрунтуються на традиції досліджень ефективності викладання й ефективності вчителя та визнані як показники ефективної поведінки вчителя (Maulana et al., 2014, 2021; van de Grift et al., 2017; OECD, 2020; World Bank, 2022).

Поряд із кількісно орієнтованими інструментами спостереження у класі в дослідженнях педагогічної практики застосовуються також якісні підходи, що дають змогу глибше аналізувати зміст, логіку та контекст навчальної взаємодії. Такі підходи зосереджуються не лише на фіксації частоти чи наявності певних педагогічних дій, а й на інтерпретації смислів, комунікативних практик, дидактичних рішень і соціальної організації уроку. Прикладами якісно орієнтованих рамок аналізу є Рамка спільної дії в дидактиці (*Joint Action in Didactics, JAD*) (Sensevy, 2014), Кембриджська схема аналізу діалогу (*Cambridge Dialogue Analysis Scheme, CDAS*) (Hennessy et al., 2020) та етнографічний документальний метод (*Documentary Method, DM*) (Martens & Asbrand, 2022).

Розгалуженість описаних систем оцінювання відображає складність проблеми, для розв'язання якої вони були розроблені. Водночас їх застосування в умовах реального освітнього процесу супроводжується низкою організаційних труднощів, що істотно обмежують можливість повної реалізації їхніх переваг. Зокрема, значна кількість параметрів, які мають бути оцінені, потребує створення спеціальної системи підготовки оцінювачів, підтвердження їхньої кваліфікації відповідними сертифікатами, а також регулярного калібрування процедур оцінювання. Крім того, складність таких систем може створювати простір для різних інтерпретацій результатів з боку адміністрації закладу освіти та інших суб'єктів контролю, що посилює ризик неоднозначного або формального використання отриманих даних.

Визнання суттєвого впливу вчителя на результати навчання учнів, а також усвідомлення обмеженості традиційних систем оцінювання, які часто не дають змоги достатньо чітко розрізнити ефективних і неефективних педагогів (Weisburg et al., 2009), зумовили перехід у США до використання множинних показників оцінювання. Такі системи передбачають поєднання

кількох джерел даних, зокрема результатів спостереження у класі та показників моделі доданої вартості. Комплексне використання різних індикаторів потенційно підвищує надійність оцінювання порівняно із системами, що спираються лише на один показник. Водночас багатовимірні моделі також не є безпомилковими. Вони можуть призводити до хибної класифікації, коли частина вчителів, визначених як неефективні, фактично демонструє належний рівень професійної діяльності, тоді як частина вчителів, оцінених як ефективні, може не відповідати цьому рівню за іншими параметрами (Goldhaber & Loeb, 2013).

Американські дослідники в галузі освіти також наголошують, що системи оцінювання вчителів не є новим явищем для більшості штатів і шкільних округів. Водночас упровадження нових багатofакторних моделей оцінювання та зростання вимог до їх використання зумовили потребу в додаткових дослідженнях їхньої надійності, валідності та практичної ефективності. У цьому контексті особливої ваги набуває питання якості проектування й реалізації таких систем. Добре розроблені та належно впроваджені моделі оцінювання здатні забезпечувати адміністрацію закладів освіти точнішою інформацією про реальну ефективність професійної діяльності вчителів. Натомість недостатньо обґрунтовані або неякісно впроваджені системи можуть продукувати неточні, суперечливі або викривлені результати, що створює ризики ухвалення помилкових управлінських рішень, зокрема щодо професійного статусу, кар'єрного просування чи звільнення педагогічних працівників. При цьому дослідники звертають увагу на дефіцит практичних рекомендацій щодо того, які саме аналітичні процедури доцільно застосовувати для виявлення сильних і слабких сторін систем оцінювання та які кроки можуть підвищити точність отриманих результатів.

Серед різних інструментів оцінювання професійної діяльності вчителя особливе місце посідає спостереження за роботою у класі. Його перевага полягає в тому, що воно дає змогу безпосередньо аналізувати педагогічну практику всіх учителів, незалежно від навчального предмета чи специфіки контингенту учнів. Крім того, спостереження може використовуватися як для формувальних, так і для підсумкових цілей.

Формувальний потенціал цього методу виявляється тоді, коли результати спостереження оперативно стають доступними вчителю, подаються у зрозумілій формі та можуть бути використані для коригування педагогічної практики протягом навчального року.

Системи спостереження дедалі ширше застосовуються в різних країнах для аналізу, порівняння та вдосконалення викладання. Водночас вони істотно відрізняються за теоретичними засадами, структурою, кількістю індикаторів, процедурою фіксації даних, рівнем складності та цілями використання. Саме тому вибір конкретної системи спостереження потребує окремого методологічного обґрунтування. У цій сфері досі немає єдиної специфікації систем спостереження, а також усталеного систематичного розуміння їхніх подібностей і відмінностей (Bell et al., 2019).

Індикатори, що використовуються в сучасних системах спостереження за педагогічною діяльністю в класі, мають різне теоретико-методологічне походження. Частина з них сформувалася в межах досліджень процесу й результату навчання, зокрема індикатори, пов'язані з управлінням класом і чіткістю пояснення навчального матеріалу (Brophy & Good, 1986). Інші індикатори походять із суміжних напрямів освітніх досліджень, зокрема з досліджень TIMSS, у межах яких увага приділялася когнітивній активації учнів (Baumert et al., 2010; Hiebert & Grouws, 2007), досліджень оцінювання для навчання (Black & Wiliam, 1998), а також досліджень саморегуляції навчальної діяльності (Zimmerman, 1990).

Попри значний потенціал спостереження у класі для вдосконалення викладання, ефективність використання таких інструментів залежить не лише від змісту критеріїв, а й від якості їх застосування. Критерії спостереження можуть використовуватися як продуктивно, так і формально або некоректно, тому надійність і валідність результатів залежать одночасно від самого інструменту та від підготовки осіб, які його застосовують (Sartain et al., 2011). У процесі впровадження нових або вдосконалених протоколів спостереження освітнім установам необхідно оцінювати міжекспертну надійність, а також перевіряти, чи забезпечує інструмент достатню диференціацію педагогічної ефективності вчителів у межах усього спектра професійної діяльності.

Досвід використання окремих систем спостереження засвідчує, що людське оцінювання викладання може бути недостатньо надійним і точним, особливо тоді, коли йдеться про кодування складних аспектів педагогічної практики, таких як інтелектуальний виклик, когнітивна активація або рівень пізнавальної складності навчальних завдань (Decristan et al., 2015). Саме тому для систем спостереження принципово важливими є процедури контролю якості оцінювання, зокрема навчання спостерігачів, їх калібрування, перевірка узгодженості оцінок і періодичний моніторинг якості застосування інструменту (Park et al., 2014).

Особливості процедур оцінювання шляхом спостереження у класі неодноразово ставали предметом емпіричних досліджень. Зокрема, Но і Kane (2013) проаналізували дані класних спостережень, отримані від 129 оцінювачів, серед яких було 53 адміністратори шкіл і 76 оцінювачів-колег. Вони спостерігали за уроками 67 учителів, що дало змогу вивчити вплив різних організаційних підходів до спостереження на надійність результатів. Дослідники дійшли висновку, що надійність оцінювання можна підвищити не лише шляхом збільшення загальної кількості спостережень, а й через залучення більш ніж одного спостерігача до кожної процедури оцінювання.

Результати дослідження засвідчили, що збільшення кількості спостережень та кількості оцінюваних елементів має неоднаковий вплив на надійність результатів. Найпомітніше зростання надійності відбувається при переході від одного до двох спостережень. За умови оцінювання десяти елементів показник надійності зростає з 0,70 до 0,81. Додавання третього спостереження підвищує його до 0,85, а четвертого до 0,87. Подібна закономірність простежується і щодо кількості елементів спостереження. Збільшення кількості елементів з двох до чотирьох за умови двох спостережень підвищує надійність з 0,63 до 0,73, тоді як збільшення кількості елементів з восьми до десяти дає значно менший приріст, лише з 0,79 до 0,81. Це свідчить про те, що після досягнення певного порогу додавання нових елементів або спостережень має обмежений ефект, а отже ефективність системи оцінювання залежить не тільки від її деталізації, а й від оптимального поєднання кількості спостережень, числа оцінювачів і структури індикаторів.

5. СПОСТЕРЕЖЕННЯ У КЛАСІ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАНТАЖЕНОСТІ ОЦІНОЧНИХ ШКАЛ

Наведені вище приклади систем оцінювання вчителів методом спостереження у класі засвідчують, що більшість таких інструментів містить значну кількість параметрів або індикаторів, які має фіксувати й оцінювати спостерігач. У зв'язку з цим постає методологічно важливе питання, чи здатен оцінювач адекватно відстежувати таку кількість параметрів у режимі реального часу без втрати точності спостереження.

Для осмислення цієї проблеми доцільно звернутися до класичних досліджень. Так, у праці Дж. Міллера (Miller, 1956) обґрунтовано положення про обмежену кількість елементів, які людина здатна одночасно утримувати й опрацьовувати в пам'яті. Зазвичай цей обсяг описується формулою 7 ± 2 , тобто в межах приблизно від п'яти до дев'яти одиниць інформації. Перевищення цієї межі ускладнює опрацювання інформації, підвищує ймовірність помилок і знижує якість когнітивного контролю.

Суміжною ілюстрацією цієї проблеми є гіпотеза глибини Інгве (*Yngve's depth hypothesis*), що сформувалася в лінгвістиці у зв'язку з аналізом глибини синтаксичних структур (Yngve, 1960). У цій моделі складність синтаксичної структури пов'язується з кількістю елементів, які мають утримуватися в тимчасовій пам'яті під час породження або опрацювання речення. Подальші інтерпретації цієї метрики прямо пов'язують її з класичним положенням про обмежений обсяг короткочасної пам'яті, сформульованим Дж. Міллером, що доцільно враховувати в процесі аналізу процедур класного спостереження. Якщо спостерігач має одночасно фіксувати десятки параметрів, зокрема мовлення вчителя, логіку пояснення, поведінку учнів, характер взаємодії, рівень когнітивної активності, якість зворотного зв'язку та організацію навчального часу, то надійність отриманих даних неминуче залежить від складності інструменту, рівня підготовки оцінювача і способу організації процедури спостереження. Отже, надмірна кількість індикаторів може не підвищувати точність оцінювання, а навпаки, створювати додаткове когнітивне навантаження для спостерігача

та збільшувати ризик помилок у фіксації та інтерпретації педагогічної практики.

Надмірна кількість параметрів у системах класного спостереження може призводити також до того, що оцінки спостерігача стають більш поверхневими, суб'єктивними та непослідовними. Це стосується як внутрішньої узгодженості оцінювання одним спостерігачем упродовж уроку, так і міжекспертної узгодженості між різними оцінювачами. За таких умов знижується надійність оцінювання, тобто сталість і узгодженість результатів, а також його валідність, тобто здатність інструменту вимірювати саме ті професійні компетентності, які заявлені як об'єкт оцінювання.

Одним із наслідків надмірного когнітивного навантаження на спостерігача може бути зміщення фокусу оцінювання. У такому разі оцінювач починає орієнтуватися передусім на ті показники, які легко зафіксувати візуально або процедурно, але які не завжди відображають сутність педагогічної взаємодії. У результаті процес оцінювання може формалізуватися й перетворитися на механічну звірку переліку пунктів замість глибокого аналізу педагогічної майстерності. Не менш важливим є й психологічний аспект цієї проблеми. Постійне відчуття того, що під час спостереження певні важливі прояви педагогічної діяльності можуть бути втрачені, здатне підвищувати рівень напруження оцінювача, знижувати його мотивацію та негативно впливати на якість роботи.

Особливо показовою в цьому контексті є праця Stronge (2006), у якій наголошено на необхідності обмеженої кількості стандартів, зазвичай у межах чотирьох або семи, а також на важливості чітких спостережуваних індикаторів для кожного стандарту. Такий підхід фактично спирається на принцип керованості інструменту для спостерігача, що має безпосередній зв'язок із когнітивними обмеженнями людини.

Подібна проблематика простежується і в дослідженні Но і Kane (2013), де розглянуто труднощі забезпечення надійності класного спостереження та роль складності інструменту як одного з чинників, що може обмежувати точність оцінювання. У цьому разі складність інструменту пов'язана не лише з кількістю параметрів, а й зі ступенем їх деталізації та з тим, наскільки

реально спостерігач може одночасно фіксувати відповідні прояви педагогічної діяльності.

Показовою є також система Marzano (Marzano & Toth, 2013), у якій групування параметрів у домени та елементи можна розглядати як спосіб зменшення когнітивного навантаження на оцінювача. Подібну логіку можна простежити й у працях Danielson (2007, 2013), де підкреслюється, що одночасне відстеження всіх компонентів рамки є практично неможливим і методично непродуктивним. Що складнішою та більш деталізованою є рубрика, то вищим стає ризик зниження узгодженості між спостерігачами та стабільності оцінок одного й того самого оцінювача (Hill et al., 2012).

Отже, принцип когнітивного обмеження робочої пам'яті, описаний у класичних працях із когнітивної психології та популяризований Дж. Міллером через формулу 7 ± 2 елементів, може слугувати важливим методологічним аргументом на користь обмеження кількості параметрів, які одночасно оцінюються в системах спостереження за професійною діяльністю вчителя. У цьому контексті гіпотезу Інґве доцільно розглядати не як пряме правило проєктування педагогічних інструментів, а як суміжну ілюстрацію загальнішого когнітивного принципу.

З огляду на це, під час розроблення або перегляду систем оцінювання на основі класного спостереження важливо обмежувати кількість параметрів, які спостерігач має оцінювати одночасно в межах одного циклу спостереження, наприклад, уроку або його фрагмента. Оптимальним є зосередження на невеликій кількості змістовно обґрунтованих і добре операціоналізованих параметрів, орієнтовно в межах п'яти або семи, замість розширення інструменту до великої кількості поверхневих показників. Такий підхід підвищує керованість процедури, зменшує ризик помилок і створює передумови для отримання більш осмислених, надійних і практично корисних результатів оцінювання.

У практиці формувального оцінювання вчителів, що здійснюється в умовах реального освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти України, особливого значення набуває питання керованості самої процедури оцінювання. Якщо оцінювачами виступають несертифіковані спостерігачі, то надійність результатів може бути частково забезпечена через обмеження

кількості характеристик, параметрів або індикаторів, які підлягають одночасному оцінюванню. Такий підхід дає змогу зменшити когнітивне навантаження на спостерігача, підвищити послідовність фіксації педагогічних проявів і зробити процедуру оцінювання більш придатною для практичного використання в школі.

Водночас важливо враховувати можливий ризик втрати частини інформації, значущої для оцінювання якості професійної діяльності вчителя. Проте сама значущість тієї чи іншої інформації визначається цілями оцінювання та очікуваною глибиною аналізу. У кожному конкретному випадку ці вимоги мають формулюватися відповідно до контексту оцінювання. Якщо йдеться про формувальне оцінювання, спрямоване передусім на підтримку професійного розвитку вчителя, його метою є не вичерпна діагностика всіх аспектів педагогічної діяльності, а виявлення найбільш очевидних труднощів, які можна безпосередньо спостерігати під час уроку та використати як підставу для конструктивного зворотного зв'язку.

Слід також брати до уваги, що запропоновані в різних системах параметри або індикатори якості значною мірою мають модельний характер. Їхні переліки формуються на основі певних уявлень про те, яким має бути «якісний учитель», і відображають конкретну теоретичну або методологічну рамку оцінювання. Різні індикатори педагогічної якості неоднаковою мірою пов'язані з результатами навчання учнів, а сучасні дослідження не дають підстав стверджувати, що існує вичерпний і універсальний перелік характеристик учителя, оцінювання яких дає змогу з достатньою точністю прогнозувати навчальні результати. Отже, поняття «втрати якості» результатів оцінювання не може розглядатися абстрактно, поза цілями, інструментом і контекстом конкретної процедури.

Однією з цілей дослідження, проведеного авторами у лютому 2025 року, було з'ясування ставлення вчителів до оцінювання їхніх професійних якостей. У дослідженні взяли участь 27 780 учителів України, які відповідали на запитання анкети, розміщеної на платформі Google Forms.

Запитання анкети містили перелік професійних та особистісних якостей вчителя, складений на основі професійного стандарту «Вчитель

закладу загальної середньої освіти» (Наказ МОН України № 1225 від 29.08.2024 р.) та характеристик (індикаторів), що використовуються у системах оцінювання вчителів в передових освітніх системах. Формулювання запитань давало змогу респондентам висловити власну позицію щодо важливості окремих професійних якостей учителя. Для цього було використано шкалу Лайкерта з такими варіантами відповіді: «зовсім не погоджуюсь», «швидше не погоджуюсь», «швидше погоджуюсь», «абсолютно погоджуюсь». Використовувалася шкала Лайкерта (зовсім не погоджуюсь, швидше не погоджуюсь, швидше погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь). У цьому посібнику аналізуються відповіді на запитання анкети щодо найбільш значущих якостей педагога. Респондентам пропонувалося оцінити твердження: «Найважливішими якостями для мене як учителя є...

- 1) знання предмета;
- 2) володіння методика навчання;
- 3) володіння методиками виховання;
- 4) інформаційно-цифрова грамотність;
- 5) управляти групою осіб;
- 6) підтримувати індивідуальний розвиток учнів;
- 7) керувати навчальним часом;
- 8) моделювати навчальні обставини;
- 9) діяти в нестандартній навчальній ситуації;
- 10) контролювати свої емоції, думки і поведінку;
- 11) планувати освітній процес;
- 12) надавати зворотний зв'язок;
- 13) використовувати електронні ресурси і цифрові технології;
- 14) оцінювати предметні результати навчання учнів;
- 15) оцінювати наскрізні вміння і ключові компетентності учнів».

Результати відповідей були квантифіковані (відповідно: 1, 2, 3, 4). Переведення відповідей респондентів у порядкову шкалу дало змогу розрахувати узагальнені середні показники за кожною характеристикою та здійснити їх подальше ранжування. Найвищому значенню відповідав ранг 15, що відображав найбільшу суб'єктивну значущість відповідної

професійної або особистісної якості вчителя. На основі ранжування середніх показників стало можливим визначити, на які саме характеристики педагог найімовірніше звертатиме увагу, якщо буде залучений як оцінювач під час спостереження за професійною діяльністю колеги у класі.

Розрахунки було проведено окремо для вчителів 5–11 класів і вчителів початкової школи, що дало змогу порівняти особливості сприйняття значущості професійних якостей у різних групах педагогів. Для візуалізації та інтерпретації результатів ранжування використано метод діаграм Парето, що дозволив виокремити характеристики, які мають найбільшу питому вагу в оцінювальних орієнтаціях респондентів (рис. 1.1, 1.2, 1.3).

Діаграма Парето є інструментом візуалізації пріоритетів, який дає змогу виокремити найвагоміші категорії або чинники за рівнем їхнього внеску, частотою прояву чи силою впливу. У контексті аналізу експертних оцінок якості цей метод є корисним для визначення тих характеристик, які мають найбільше значення для респондентів і тому можуть розглядатися як пріоритетні параметри оцінювання. У цьому дослідженні діаграма Парето використовується для візуалізації впливовості окремих якостей учителя після їх ранжування за середніми значеннями відповідей. Такий підхід дає змогу не лише представити ієрархію оцінюваних характеристик, а й обґрунтувати можливість скорочення їх кількості до керованого набору параметрів, що відповідає когнітивним обмеженням спостерігача та логіці гіпотези глибини Інґве.

Водночас застосування діаграми Парето в цьому контексті потребує певних методологічних застережень. По-перше, середні значення за шкалою Лайкерта можуть залежати від кількості респондентів, характеру розподілу відповідей і рівня варіативності оцінок, тому саме середнє значення не завжди повністю відображає структуру відповідей. По-друге, для зменшення суб'єктивності та нестабільності ранжування дані мають бути зібрані за однаковою методикою та на достатньо великій вибірці. По-третє, діаграма Парето відображає внесок окремих категорій, але не показує взаємозв'язків між ними. По-четверте, цей метод є насамперед інструментом візуального аналізу й підтримки інтерпретації, а не процедурою статистичної перевірки гіпотез.

Кумулятивна крива на діаграмі Парето дає змогу визначити, які характеристики формують найбільшу частку сумарної оцінки значущості. У прикладному сенсі це допомагає виокремити групу якостей, що сприймаються респондентами як найважливіші. Зазвичай при інтерпретації результатів Парето-аналізу особливу увагу приділяють тим категоріям, які сукупно забезпечують приблизно 70–80 % загального результату. У межах цього дослідження такий підхід може бути використаний як підстава для формування компактного переліку ключових характеристик учителя, придатного для подальшого застосування у процедурах формувального оцінювання та класного спостереження.

Рис. 1.1. Пріоритетність професійних педагогічних якостей за оцінками вчителів української мови

Рис. 1.2. Пріоритетність професійних педагогічних якостей за оцінками вчителів математики

Рис. 1.3. Пріоритетність професійних педагогічних якостей за оцінками вчителів початкової школи

Скорочення кількості оцінюваних якостей, параметрів або індикаторів може супроводжуватися певним звуженням інформаційної бази оцінювання. Водночас таке звуження не завжди слід автоматично трактувати як втрату якості результатів. Аналіз систем, що пропонуються або вже використовуються для оцінювання педагогічної діяльності в класі, засвідчує, що переліки оцінюваних характеристик істотно відрізняються як за змістом, так і за кількістю. Тому навряд чи коректно стверджувати, що використання 36 індикаторів системи оцінювання якості викладання, розробленої Світовим банком (World Bank, 2022), 42 індикаторів системи CLASS (Pianta et al., 2010) або 30 індикаторів Global Teaching Insight (OECD, 2020) обов'язково означає нижчу якість оцінювання порівняно із застосуванням 72 поведінкових індикаторів системи PLATO (Grossman et

al., 2013). Кількість індикаторів сама по собі не є достатньою підставою для висновку про якість інструменту, оскільки значення мають цілі оцінювання, теоретична модель, процедура застосування, рівень підготовки оцінювачів і контекст використання результатів.

Кожна із зазначених систем має власні переваги й обмеження, орієнтована на різні завдання та застосовується до різних груп педагогів або освітніх ситуацій. У цьому дослідженні йдеться не про високостандартизоване зовнішнє оцінювання, а про формувальне оцінювання професійної діяльності вчителя в межах конкретного закладу освіти, яке здійснюється силами самого закладу. За таких умов пріоритетним є не максимально повне охоплення всіх можливих характеристик педагогічної діяльності, а отримання достатньо надійної, зрозумілої та практично корисної інформації, що може бути використана для професійного зворотного зв'язку.

Варто також враховувати, що більшість представників адміністрації закладів загальної середньої освіти є практикуючими вчителями або мають значний досвід педагогічної діяльності. Це дає підстави припустити, що результати опитування вчителів певною мірою відображають і оцінювальні орієнтації адміністрації школи як потенційних спостерігачів. Отже, запропонована система оцінювання має власну мету, сферу застосування та межі інтерпретації, пов'язані саме з формувальним оцінюванням у внутрішньому освітньому середовищі закладу.

Запропоноване скорочення переліку характеристик учителя, які оцінюються під час спостереження у класі, спрямоване на підвищення керованості процедури та створення умов для оперативного зворотного зв'язку від оцінювача або групи спостерігачів до вчителя, діяльність якого аналізується. Дані, представлені на діаграмах Парето (рис. 1.1, 1.2, 1.3), свідчать, що залучення різних категорій учителів як спостерігачів може впливати на результати оцінювання, оскільки різні групи педагогів можуть по-різному визначати пріоритетність окремих професійних характеристик. Це ще раз підтверджує необхідність чіткого узгодження цілей оцінювання, складу індикаторів і профілю осіб, які здійснюють спостереження.

Питання для самоконтролю та обговорення

1. У чому полягає принципова різниця між оцінюванням «особистості» та оцінюванням «професійної практики»?
2. Які переваги має функціональна операціоналізація професійних якостей учителя в системах оцінювання?
3. Яке з трьох «золотих правил» вимірювання (валідність, надійність чи об'єктивність) найважче забезпечити при відвідуванні уроку адміністратором?
4. Яка з вимог до якості оцінювання, на вашу думку, є найскладнішою для забезпечення під час спостереження уроку адміністрацією школи? Обґрунтуйте відповідь.
5. Висловіть свою думку, використання якого оцінювання (підсумкового або формувального) більше мотивує вчителя до зростання, а яке зумовлює стрес.
6. Чи може оцінка бути одночасно і контролем, і стимулом для розвитку? Чи це взаємовиключні поняття?
7. Який із чотирьох підходів до оцінювання (діяльнісний, компетентнісний, рефлексивний чи результативний) здається вам найбільш справедливим для молодого вчителя?
8. Чи згодні ви з твердженням, що результати учнів є дзеркалом роботи вчителя?
9. Поясніть метафору «доданої вартості» в освіті. Що саме «додає» вчитель до знань учня?
10. Чому «модель різниць» може давати ненадійні висновки про роботу вчителя?
11. Що таке «типовий шлях навчання» учня і як школа може його змінити?
12. Як модель доданої вартості у штаті Флорида враховує фактор «мобільності» учня (зміни шкіл)? Чому це важливо для оцінки вчителя?
13. Чи справедливо оцінювати вчителя за результатами тестів учнів, якщо він працює в класі з дітьми з особливими потребами? Як модель доданої вартості намагається це збалансувати?
14. Чи може «ефект колег» (рівень професійних компетентностей інших учителів у школі) впливати на оцінку конкретного вчителя?
15. Чому дані про додану вартість можуть бути корисними для освітньої політики, але недостатніми для безпосереднього професійного розвитку конкретного вчителя?

16. Яку роль відіграє «зворотний зв'язок» у системі оцінювання? Коли він стає марним?
17. У чому полягає перевага спостереження у класі порівняно з іншими методами оцінювання педагогічної діяльності?
18. Чи може внутрішнє оцінювання в школі бути достатньо об'єктивним, якщо оцінювачами виступають колеги або представники адміністрації закладу?
19. Чому скорочення кількості оцінюваних характеристик не завжди означає зниження якості оцінювання?
20. Чи є самооцінка вчителя об'єктивним інструментом, чи це лише спосіб психологічного розвантаження?
21. Якби ви були розробником системи оцінювання, який би «латентний фактор» (не згаданий у тексті) ви обов'язково включили б у аналіз?
22. Сформулюйте три аргументи для вчителя, щоб переконати його пройти добровільну сертифікацію.
23. Уявіть, що результати оцінювання вчителя стали публічними. Які соціальні наслідки це може мати для школи та громади?
24. Якби штучний інтелект став оцінювачем професійної діяльності, які помилки «людського чинника» він би усунув, а які нові проблеми міг би створити?
25. На основі тексту складіть коротке «повідомлення в майбутнє» для системи освіти України: які елементи досвіду США (Флориди) доцільно запозичити, а які потребують обережного використання?

Список джерел

- Бусел, В. А. (Уклад. і гол. ред.). (2002). *Великий тлумачний словник сучасної української мови*. К.; Ірпінь: Перун.
- Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР) (1991). № 34, ст. 451.
- Воляннюк, Н. Ю. (Укл.) (2016). *Психологія професійної діяльності: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія»*. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського.
- Деордіца, Т. Ю., Вороніна, М. В., & Литвинова, Н. В. (2021). Специфіка оцінювального інструмента «Концептуальна рамка викладання» Ш. Даніелсон (з досвіду США). *Фізико-математична освіта*, 4(30), 46-53.
- Зязюн, І. А., Крамущенко, Л. В., Кривонос, І. Ф. та ін. (1997). *Педагогічна майстерність: підруч.* Київ : Вища школа.
- Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений Наказом Держспоживстандарту України № 327. (2010, Липень 28). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10>
- Коломоєць, Т. Г. (2013). Теоретична сутність і зміст професійної діяльності та професіоналізму: соціально-психологічний аспект. *Соціальна психологія*, 56, 5-17.
- Міністерство освіти і науки України. (2024). Про затвердження професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти»: Наказ від 29 серпня 2024 р. № 1225. <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-profesiinoho-standartu-vchytel-zakladu-zahalnoi-serednoi-osvity>
- Наказ МОН України № 310 (1993, Серпень 20).
- Файер, О. А. (2009). Поняття професійної діяльності та її структурні елементи. *Університетські наукові записки*, 13(3), 126–132.
- American Statistical Association (ASA). (2014, April). ASA Statement on Using Value-Added Models for Educational Assessment. Alexandria, VA: Author. Retrieved from https://www.amstat.org/policy/pdfs/ASA_MДВ_Statement.pdf.
- Amrein-Beardsley, A. (2008). Methodological concerns about the education value-added assessment system. *Educational researcher*, 37(2), 65–75.
- Amrein-Beardsley, A., & Osborn Popp, S. E. (2012). Peer observations among faculty in a college of education: investigating the summative and formative uses of the Reformed Teaching Observation Protocol (RTOP). *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 24, 5–24.

- Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., & Tsai, Y.-M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. *American Educational Research Journal*, 47(1), 133–180. doi: <https://doi.org/10.3102/0002831209345157>.
- Bell, C. A., Dobbelaer, M. J., Klette, K., & Visscher, A. (2019). Qualities of classroom observation systems. *School Effectiveness and School Improvement*, 30(1), 3–29. <https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1539014>
- Bell, C. A., Dobbelaer, M. J., Klette, K., & Visscher, A. (2019). Qualities of classroom observation systems. *School Effectiveness and School Improvement*, 30(1), 3–29. <https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1539014>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. doi: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Brophy, J. E., & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), *The handbook of research on teaching* (3rd ed., pp. 328–375). New York, NY: Macmillan.
- Chapman, C., Harris, A., Armstrong, P., & Chapman, C. (2012). *School effectiveness and improvement research, policy and practice*. London: Taylor & Francis. doi: <https://doi.org/10.4324/9780203136553>
- Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S., & Major, L. (2014). *What makes great teaching? Review of the underpinning research*. London: Sutton Trust.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed). Lawrence Erlbaum Associates. <https://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf>
- Corcoran, S. P. (2010). *Can Teachers Be Evaluated by Their Students' Test Scores? Should They Be? The Use of Value-Added Measures of Teacher Effectiveness in Policy and Practice*. Education Policy for Action Series. Annenberg Institute for School Reform at Brown University (NJ1).
- Danielson, C. (2007). *Enhancing professional practice: A framework for teaching*, 2nd Edn. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.
- Danielson, Ch. (2013). *Framework for Teaching. Evaluation Instrument*. URL: <https://danielsongroup.org/products/product/framework-teaching-evaluation-instrument>
- Decristan, J., Klieme, E., Kunter, M., Hochweber, J., Büttner, G., Fauth, B., et al, & Hardy, I. (2015). Embedded formative assessment and classroom process quality: How do they interact in promoting science understanding?

- American Educational Research Journal*, 52(6), 1133–1159. doi: <https://doi.org/10.3102/0002831215596412>
- Florida Department of Education. (n.d.). Florida value-added models FAQs. <https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7503/urlt/SAS-FLVAM-FAQ.pdf>
- Florida Department of Education. (n.d.). Performance evaluation. <https://www.fldoe.org/teaching/performance-evaluation/>
- Glazerman, S., Goldhaber, D., Loeb, S., Raudenbush, S., Staiger, D. O., Whitehurst, G. J., & Croft, M. (2011). *Passing muster: Evaluating teacher evaluation systems*. Brown Center on Education Policy at Brookings. Report No. 6971.
- Goe, L., Bell, C. A., & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A research synthesis. National Comprehensive Center for Teacher Quality. <https://eric.ed.gov/?id=ED521228>
- Goe, L., & Croft, A. (2009). *Methods of Evaluating Teacher Effectiveness*. Research-to-Practice Brief. National Comprehensive Center for Teacher Quality.
- Goldhaber, D., & Loeb, S. (2013). *What Do We Know About the Tradeoffs Associated with Teacher Misclassification in High Stakes Personnel Decisions?* The Carnegie Knowledge Network.
- Grossman, P., Loeb, S., Cohen, J., & Wyckoff, J. (2013). Measure for measure: The relationship between measures of instructional practice in middle school English language arts and teachers' value-added scores. *American Journal of Education*, 119(3), 445–470. <https://doi.org/10.1086/669901>
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. <https://doi.org/10.4324/9780203887332>
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximising impact on learning*. London: Routledge. doi: <https://doi.org/10.4324/9780203181522>
- Haystead, M. W., & Marzano, R. J. (2010). *Meta-analytic synthesis of studies conducted at Marzano Research Laboratory on instructional strategies*. Englewood, CO: Marzano Research Laboratory (marzanoresearch.com)
- Hennessy, S., Howe, C., Mercer, N., & Vrikki, M. (2020). Coding classroom dialogue: Methodological considerations for researchers. *Learn. Cult. Soc. Interact.*, 25, 100404. doi: <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100404>
- Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students' learning. In F. K. Lester (Ed.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 371–404). Charlotte, NC: Information Age.

- Hill, H. C., Charalambous, C. Y., & Kraft, M. A. (2012). *When Rater Reliability Is Not Enough: Teacher Observation Systems and the Case for Generalizability Research*.
- Ho, A. D., & Kane, T. J. (2013). *The Reliability of Classroom Observations by School Personnel. Research paper*. MET Project. Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA. Retrieved from http://www.metproject.org/downloads/MET_Reliability_of_Classroom_Observations_Research_Paper.pdf
- Martens, M., & Asbrand, B. (2022). Documentary Classroom Research. Theory and Methodology. In M. Martens, B. Asbrand, T. Buchborn, & J. Menthe (Eds.), *Dokumentarische Unterrichtsforschung in den Fachdidaktiken: Theoretische Grundlagen und Forschungspraxis*. (p. 19–38). Berlin: Springer.
- Martínez, J. F., & Fernández, M. P. (2021). Teacher Evaluation with Multiple Indicators: Conceptual and Methodological Considerations Regarding Validity. In J. Manzi, M. R. García, S. Taut (Eds.), *Validity of Educational Assessments in Chile and Latin America*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78390-7_16
- Martínez, J. F., Schweig, J., & Goldschmidt, P. (2016). Approaches for combining multiple measures of teacher performance: Reliability, validity, and implications for evaluation policy. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 38(4), 738–756.
- Marzano, R. J., & Toth, M. D. (2013). *Teacher evaluation that makes a difference: A new model for teacher growth and student achievement*. ASCD.
- Marzano, R. J. (2012). Teacher Evaluation: What's fair? What's effective? The two purposes of teacher evaluation. *Educational Leadership*, 70(3), 14–19. Retrieved from <http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov12/vol70/num03/The-Two-Purposes-of-Teacher-Evaluation.aspx>.
- Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2003). *Classroom Management That Works. Research-Based Strategies for Every Teacher*. New York: Pearson Education
- Marzano, R., Frontier, T., & Livingston, D. (2011). *Effective supervision: Supporting the art and science of teaching*. Alexandria, VA: ASCD.
- Maulana, R., & Helms-Lorenz, M. (2016). Observations and student perceptions of the quality of preservice teachers' teaching behaviour: Construct representation and predictive quality. *Learn. Environ. Res.*, 19, 335–357. doi: <https://doi.org/10.1007/s10984-016-9215-8>

- Maulana, R., André, S., Helms-Lorenz, M., Ko, J., Chun, S., Shahzad, A., et al. (2021). Observed teaching behaviour in secondary education across six countries: measurement invariance and indication of cross-national variations. *Sch. Effective. Sch. Improve*, 32, 64–95. doi: <https://doi.org/10.1080/09243453.2020.1777170>
- Maulana, R., Helms-Lorenz, M., Moorer, P., Smale-Jacobse, A. E., & Feng, X. (2023). *Differentiated Instruction in Teaching from the International Perspective: Methodological and practical insights*. Groningen: University of Groningen Press, doi: <https://doi.org/10.21827/62c5541759973>
- Maulana, R., Opdenakker, M.-C., & Bosker, R. (2014). Teacher–student interpersonal relationships do change and affect academic motivation: A multilevel growth curve modelling. *Br. J. Educ. Psychol.*, 84, 459–482. doi: <https://doi.org/10.1111/bjep.12031>
- Maulana, R., Smale-Jacobse, A., Helms-Lorenz, M., Chun, S., & Lee, O. (2020). Measuring differentiated instruction in the Netherlands and South Korea: Factor structure equivalence, correlates, and complexity level. *Eur. J. Psychol. Educ.*, 35, 881–909. doi: <https://doi.org/10.1007/s10212-019-00446-4>
- Miller, G. A. (1956). Magic number seven, plus or minus two: limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81-97.
- Moss, J. (2015). *The Danielson Model of Teacher Evaluation: Exploring Teacher Perceptions Concerning Its Value in Shaping and Improving Instructional Practice: doctoral dissertation of Political Science / Seton Hall University*. New Jersey.
- Muijs, D., Reynolds, D., Sammons, P., Kyriakides, L., Creemers, B. P. M., & Teddlie, C. (2018). Assessing individual lessons using a generic teacher observation instrument: How useful is the International System For Teacher Observation And Feedback (ISTOF)? *ZDM Mathe. Educ.*, 50, 395–406. doi: <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0921-9>
- OECD (2020). *Global Teaching InSights: A Video Study of Teaching*. Paris: OECD. doi: <https://doi.org/10.1787/20d6f36b-en>
- Ong, Y. S., Koh, J., Tan, A. L. et al. (2024). Developing an Integrated STEM Classroom Observation Protocol Using the Productive Disciplinary Engagement Framework. *Research in Science Education*, 54(1), 101–118. <https://doi.org/10.1007/s11165-023-10110-z>
- Park, Y. S., Chen, J., & Holtzman, S. L. (2014). Evaluating efforts to minimize rater bias in scoring classroom observations. In T. J. Kane, K. A. Kerr, & R. C. Pianta (Eds.), *Designing teacher evaluation systems: New guidance*

- from the *Measures of Effective Teaching Project* (pp. 383–414). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Pianta, R. C, Hamre, B. C, & Mintz, S. L. (2010). *Classroom Assessment Scoring System (CLASS): Upper elementary manual*. Charlottesville, VA: Teachstone.
- Sartain, L., Stoelinga, S. R., & Brown, E. R. (2011). *Rethinking Teacher Evaluation in Chicago Lessons Learned from Classroom Observations, Principal-Teacher Conferences, and District Implementation*. Chicago, IL: Consortium on Chicago School Research.
- Sawchuk, S. (2015, September 3). *Teacher Evaluation: An issue overview*. Education Week. Retrieved from www.edweek.org/ew/section/multimedia/teacher-performance-evaluationissue-overview.html.
- Sayavedra, M. (2014). Teacher evaluation. *ORTESOL Journal*, 31, 1–9.
- Sensevy, G. (2014). Characterizing teaching effectiveness in the Joint Action Theory in Didactics: An exploratory study in primary school. *J. Curricul. Stud.*, 46, 577–610. doi: <https://doi.org/10.1080/00220272.2014.931466>
- Stroet, K., Opdenakker, M. C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents' motivation and engagement: A review of the literature. *Educ. Res. Rev.*, 9, 65–87. doi: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.11.003>
- Stronge, J. H. (Ed.) (2006). *Evaluating teaching*. SAGE Publications, Inc.
- Tomlinson, C. A., Brimijoin, K., & Narvaez, L. (2008). *The differentiated school: Making revolutionary changes in teaching and learning*. Alexandria, VA: ASCD.
- Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783–805. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1)Courtney
- Tuytens, M., Devos, G. & Vanblaere, B. (2020). An integral perspective on teacher evaluation: a review of empirical studies. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 32, 153–183. <https://doi.org/10.1007/s11092-020-09321-z>
- van de Grift, W. J. (2014). Measuring teaching quality in several European countries. *Sch. Effective. Sch. Improve*, 25, 295–311. doi: <https://doi.org/10.1080/09243453.2013.794845>.
- van de Grift, W. J., Chun, S., Maulana, R., Lee, O., & Helms-Lorenz, M. (2017). Measuring teaching quality and student engagement in South Korea and The

- Netherlands. *Sch. Effective. Sch. Improve*, 28, 337–349. doi: <https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1263215>
- Weisberg, D., Sexton, S., Mulhern, J., & Keeling, D. (2009). *The Widget Effect: Our National Failure to Acknowledge and Act on Differences in Teacher Effectiveness*. The New Teacher Project. New York, NY.
- World Bank (2022). *Teach secondary: Helping countries track and improve teaching quality*. Washington, DC: World Bank.
- Yngve, V. H. (1960). A model and an hypothesis for language structure. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 104(5), 444–466.
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3–17. doi: https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2